

10 06 2023 Асос 6-шакл

УДК 94 (575) (093) 930.2 (575.1)

**АБУ МАНСУР МОТУРИДИЙ АС-САМАРҚАНДИЙНИНГ АҚИДАВИЙ
ТАЪЛИМОТИ “КИТОБ АТ-ТАВХИД”ИДА ҚУРЪОНШУНОСЛИК
РИВОЖИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ**

ЖЎРАЕВ Зиёвуддин Муҳитдинович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Исломишунослик факультети
“Исломишунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиш ICESCO” кафедраси DSc
докторанти +99899 8931970 +998772511970(+телеграм). juraev741@mail.ru

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети Тарих
факультети “Манбаишунослик ва архивишунослик” кафедраси в.б.доценти, т.ф.ф.д.
(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8070850>

Аннотация: Мақолада Абу Мансур Мотуридийнинг “Китоб ат-тавҳид” асарида ақидавий таълимотларни самарали ҳал этиши учун истифода этилган Қуръони Карим оятларидан мавзулар бўйича истидлол келтириши методологияси таҳлил этилган. Бунда тадқиқотчилар муаммосини ижобий ҳал этиши мақсад қилинган, бўлиб, мазкур мақола асосида ҳаётий масалаларга Қуръони Каримдан осонгина ечим излаш усуллари тезлашади. Оқибатда тадқиқотчида Қуръонишунослик илмларидан муаммоларни тезкор ҳал этиши салоҳияти ошишига олиб келади. Шу асосда Қуръонишунослик тарихи ва тараққиётига назар ташланади.

Қуръони каримдаги 114та сура ичидан 83та сурани танлаб уларнинг баъзи оятлари 391та оятига 563 ўринда 54та масъаласида мурожаат этган ва 31та сураларига умуман мурожаат этилмаганига қарамай қиёсий таҳлилларга таянган ҳолда айтиши жоизки, Абу Мансур Мотуридий Самарқандий илмий меросига оид “Китоб ат-Тавҳид” асари унинг илмий мероси Қуръонишунослик ривожига тутган ўрнини аниқлашда асос бўлиб хизмат қилади. Қиёсий таҳлилга кўра айтиши мумкинки, “Китоб ат-Тавҳид” – бу айни дамда мусулмон ҳуқуқининг ақида масалаларига таъалуқли бўлиши билан бирга Ислом ҳуқуқининг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, ҳарбий, ҳуқуқий яъни, салтанат/давлат бошқарувида оид зоятда кенг қамровли бунёдкор сиёсий, ҳуқуқий, ақидавий таълимот бўлиб “Аҳли сунна ва-л-жамоъа” мазҳабларига ҳаракат учун қўлланмадир.

Келгусида Абу Мансур Мотуридий Самарқандий илмий мероси ва унга оид “Китоб ат-Тавҳид”нинг маънавий, маърифий, диний, дунёвий, ақидавий, сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий, ҳарбий соҳаларни илмий қиёсий жиҳатлардан танқидий тадқиқотларини кенгроқ масштабларда ва изчил олиб бориши ижобий натижаларга олиб келади. Хусусан келгусида Абулҳасан Мовардий илмий меросида Қуръонишунослик ривожининг тутган ўрнини аниқлашда қиёсий шаклларда Абу Мансур Мотуридий илмий меросида унинг ҳам Қуръонишунослик ривожига қўшган ҳиссасини таққослаб кўришни лозим деб ўйлаймиз.

Абу Мансур Мотуридий ва Абулҳасан Мовардийларнинг илмий мероси, ўз даври муаммоларига қандай лаббай деб жавоб берган экан, ҳозирги замон муаммоларига ҳам шунчалик ҳозиржавоб саналади. Зотан, ҳар иккала алломанинг илмий меросида

инсониятнинг ирқи, ижтимоий келиб чиқиши, қайси динга эътиқод қилиши, қилмаслигидан қатъий назар Аллоҳ даргоҳида тенг деган яхлит ижтимоий таълимотга мувофиқ илмий қарашларда иттифоқ бўлганлари тарихий манбалардан маълум. Бу каби алломаларнинг илмий мерослари то қиёматгача ва ундан кейинги ҳаётда ҳам асқотади, десак, ҳеч муболага бўлмас. Зотан, бу зоти бобарокотнинг илмий мероси оламларга ҳидоят маййёғи вазифасини ўташи учун Аллоҳнинг иродаси ила яратилган.

Калит сўзлар: Мотуридий, “Китоб ат-тавҳид”, Абулҳасан Мовардий, илмий мерос, тавҳид, иймон, ислом, фикҳ, ақида, калом, илоҳиёт, фалсафа, қуръони карим, ояти карима, ҳадиси шариф, ислом ва мусулмон ҳуқуқи, шарият аҳкомлари, таълимот, Муҳаммад (с.а.в.), пайғамбарлик, мотуридийлик, мовардийлик, билиш назарияси, усул, асос ва ҳоказо.

Аннотация: *The article analyzes the method of citing the themes from the verses of the Holy Quran, which are used to effectively solve dogmatic teachings in "Kitab at-Tawhid" by Abu Mansur Moturidi. It aims to positively solve the problem of researchers, and on the basis of this article, methods for easily finding solutions to life's questions from the Holy Quran will be accelerated. As a result, this leads to an increase in the ability of the researcher to quickly solve problems from the sciences of coronology. On this basis, the history and development of the study of the Qur'an will be considered.*

54та масъаласида Having selected 83 suras out of 114 suras of the Holy Qur'an, some of their verses refer to 391 verses in 563 places, and despite the fact that 31 suras are not mentioned at all, based on a comparative analysis, I can say that the work "Kitab at-Tawhid" about scientific The heritage of Abu Mansur Moturidi Samarkandi is his scientific heritage in the development of Koranology, serves as the basis for determining the position. According to a comparative analysis, we can say that "Kitab al-Tawhid" is an extremely comprehensive constructive political, legal, doctrinal teaching and a guide to action for the sects "Ahl al-Sunna wa-l-Jamaa".

In the future, the scientific heritage of Abu Mansur Moturidi Samarkandi and the related "Kitab at-Tawhid", spiritual, educational, religious, secular, dogmatic, political, legal, social, economic and military fields from scientific comparative aspects will be carried out on a larger scale and invariably with positive results. In particular, we believe that in the future, in order to determine the place of the development of Qur'an studies in the scientific heritage of Abulhasan Movardi, it is necessary to compare his contribution to the development of Qur'an studies with the scientific heritage of Abu Mansur Moturidi.

The scientific legacy of Abu Mansur Moturidi and Abulhasan Mowardi is considered the answer to the problems of our time, as well as the answer to the problems of their time. It is already known from historical sources that in the scientific heritage of both scientists they were united in their scientific views in accordance with the comprehensive social teaching that, regardless of race, social origin, religion or belief in God, they are equal. It would not be an exaggeration to say that the scientific heritage of such scientists will be carefully preserved until the end of life and in the life after it. In fact, this breed was created by the will of God so that the scientific heritage of this breed would serve as a beacon guide for the worlds.

Key words: *Moturidi, "Kitab al-Tawhid", Abulhasan Movardi, scientific heritage, monotheism, faith, Islam, jurisprudence, creed, word, theology, philosophy, the Holy Qur'an, ayat al-Karim, hadith sharif, Islam and Muslim law, Shari'a rules, teaching, Muhammad (peace be upon him), prophethood, Moturidism, Movardism, theory of knowledge, method, basis, etc.*

Аннотация: В статье анализируется методика цитирования тем из аятов Священного Корана, которые используются для эффективного решения догматических учений в «Китаб ат-Таухид» Абу Мансура Мотуриди. Она призвана положительно решить проблему исследователей, и на основе этой статьи будут ускорены методы легкого поиска решений жизненных вопросов из Священного Корана. В результате это приводит к повышению способности исследователя быстро решать задачи из наук корановедения. На этой основе будет рассмотрена история и развитие изучения Корана.

54та масъаласида Выбрав 83 суры из 114 сур Священного Корана, некоторые их аяты относятся к 391 аятам в 563 местах, и несмотря на то, что 31 сура вообще не упоминается, на основе сравнительного анализа я могу сказать, что работа «Китаб ат-Таухид» о научном наследии Абу Мансура Мотуриди Самарканди является его научным наследием в развитии корановедения, служит основой для определения позиции. По сравнительному анализу можно сказать, что «Китаб ат-Таухид» представляет собой чрезвычайно всеобъемлющее конструктивное политико-правовое, доктринальное учение и руководство к действию для сект «Ахль ас-Сунна ва-л-Джамаа».

В дальнейшем научное наследие Абу Мансура Мотуриди Самарканди и связанный с ним «Китаб ат-Таухид», духовная, образовательная, религиозная, мирская, догматическая, политическая, правовая, социальная, экономическая и военная области с научных сравнительных аспектов будет проводиться более масштабно и неизменно с положительными результатами. В частности, мы считаем, что в дальнейшем для определения места развития корановедения в научном наследии Абулхасана Моварди необходимо сопоставить его вклад в развитие корановедения с научным наследием Абу Мансура Мотуриди.

Научное наследие Абу Мансура Мотуриди и Абулхасана Моварди считается ответом на проблемы современности, а также ответом на проблемы своего времени. Уже из исторических источников известно, что в научном наследии обоих ученых они были едины в своих научных взглядах в соответствии с всеобъемлющим общественным учением о том, что независимо от расы, социального происхождения, религии или веры в Бога они равны. Не будет преувеличением сказать, что научное наследие таких ученых будет бережно храниться до конца жизни и в жизни после нее. На самом деле эта порода была создана по воле Бога, чтобы научное наследие этой породы служило маяком-путеводителем для миров.

Ключевые слова: Мотуриди, «Китаб ат-Таухид», Абулхасан Моварди, научное наследие, монотеизм, вера, ислам, юриспруденция, вероучение, слово, богословие, философия, Священный Коран, аят аль-Карим, хадис-шариф, ислам и Мусульманское право, шариатские правила, учение, Мухаммад (мир ему), пророчество, мотуридизм, мовардизм, теория познания, метод, основа и т. д.

КИРИШ. IX–X асрлар мусулмон Шарқининг етук билимдони Абу Мансур Мотуридий ас-Самарқандий ўзининг бой илмий мероси билан икки олам сарвари Мухаммад алайҳиссаломга Аллоҳ томонидан келтирилган ҳақ йўл Ислому ва Иймонга иршод қилиш таълимотларидан бири бўлган КАЛОМ ИЛМИ(ҚУРЪОНШУНОСЛИК)ни камолига етказди. Илмий мероси бениҳоя улуғворлик касб этган алломанинг “Китоб ат-тавҳид” (“Аллоҳнинг ягоналиги”) номли асари ислом цивилизациясининг муҳим тармоғи бўлган одамзот руҳининг Аллоҳ ҳузурида рўзи азалдаги Аллоҳ ва банди ўртасидаги келишув шартномаси – АЛ-МИСОҚдаги ЎАҚИДА/шартнома шарти мақомини амалий ҳаётда

мустаҳкамлашга ҳисса бўлиб қўшилди. То ҳанузгача у маънавий меросимиз мотуридийлик ақидаси сифатида бутун жаҳон кишиларига эзгулик нурини беминнат сочиб келмоқда. Бу таълимот Аллоҳ ва одамизот ўртасидаги ҳал қилувчи воситага айланди. У яратган буюк таълимот – ихтиёр – танлаш эркинликка йўғрилган эзгулик ёруғлик Ер юзининг қоронғулик ва зулматдан иборат ҳатто чекка-чекка жойларининг бурчак-бурчакларгача ёритмоқда. Бу таълимотнинг долзарблиги ҳеч қачон йўқолмаса керак.

АСОСИЙ ҚИСМ. Абу Мансур Мотуридий Самарқандийнинг илмий меросида Қуръоншунослик ривожини ўрганар экансиз мотуридийлик таълимоти бу одамийлик таълимоти сифатида қачонки, одамзотни икки дунё роҳати, фаровонлигига етказганида кўришингиз тайн.

Бунга эса шубҳасиз, ўз навбатида онгли равишда эътиқод қўйиш, собит қадамлик билан эришилади. Ўз даврида имом Мотуридий ҳаёти давомида дуч келган ўта зиддиятли саволлар, масъалаю масойилларга илмий, қиёсий, назарий, амалий жиҳатлардан ёндошиш зарурлиги каби бағрикенглик таълимотини ишлаб чиққан. Бу эса мусулмонлар ўртасида шубҳасиз чиқиши муқаррар бўлган ҳар қандай ижтимоий, миллий, диний, дунёвий, мулкый, ирқий, жинсий зиддийларни, қонли жанглари олдини олиб, уларни сиёсий, ақидавий таълимотлар, қуръоншунослик усуллари: ижмоъ, истидлол, истинбот, истихборот, истислоҳ, истишора, истиҳсон, қиёсий далиллари билан тинчгина ҳал қилиш мумкинлигини исботлашга эришган.

Бунга асос қилиб Аллоҳнинг ўзи юборган мўъжизавий қуроли Ал-Қуръону Ал-Каримга, КАЛОМУЛЛОҲга яъни, АЛЛОҲНИНГ АЙТГАН СЎЗЛАРИ – КАЛОМ ИЛМИга таянган. Шу нуқтаи назардан олиб қаралганда имом Мотуридий асос солган Калом Илми таълимотларига аниқлик киритишнинг илмий эҳтиёжларини қондириш мақсадида асос қилиб алломанинг машҳур “Китоб ат-тавҳид” асари мазмунини ўзида мужассам этган мундарижалари ва улар мазмунини теран англатишда истифода этилган, таълимотларга асос бўлиб хизмат қилган, Аллоҳнинг мўъжизаси саналган Қуръони каримдан қайси суралар ва оётларидан илмий билиш назариясини асослашда нечоғли фойдаланганини кўриб чиқишни лозим ва лобуд деб билдик. Буларнинг ҳаммаси Аллоҳнинг иродасидур.

Бу ишда манбавий асос сифатида 1970 йилда илк бора замонавий нашри эълон қилинган яъни, Англиядаги Оксфорд университетиде дунёда сақланиб қолган ягона қадимий қўлёзмасини мисрлик мутафаккир Фатхуллоҳ Хулайф томонидан Мисрда нашр этилган Абу Мансур Мотуридий томонидан асос солинган Калом Илмининг таянч нуқтасидан бири “Китоб ат-тавҳид”¹ асарида жиддий эътибор қаратган 54 та масъалага берилган барча илмий, назарий жавоблардан мукамал фойдаландик. Шунингдек, илк бора мазкур асарнинг 1999 йилда нашр эттирилмай қолган ўзбекча вариантдан истифода этилди.

МУҲОКАМА I: Қуйида Абу Мансур Мотуридий Самарқандийнинг “Китоб ат-тавҳид” асари мавзулар кесими бўйича Қуръони карим умумий суралари ва оятларининг баъзи оятлари таҳлили келтириб ўтилади. Қуйида илк бора толиби илмлар ҳукмига ҳавола этилаётган ва тартибга келтирилган масъалалар имом Мотуридийнинг ижтиҳод даражасидаги ўз замонасида дуч келган исботталаб ақидавий муаммолар ечими, Аллоҳни таниш назариялари, савол-жавоблар ва

¹ Доктор Фатхуллоҳ Хулайф. Абу Мансур Мотуридий ас-Самарқандий. Китоб ат-тавҳид. – Байрут: Дор ал-Машрик, 1970. – 591 б; бу китоб менга 2000 йил августда АКШдаги Индиана ва Вшингтон университети мотуридийшунос олимлари томонидан ўзбек тилига таржима қилдириш учун юборилган эди. Яқин кунларда ўзбек тилидаги нашри эълон қилинса керак Инша Аллоҳу таъоло Валлоху Аълам бис-саваб.

радиялар, муноқазаю мунозаралар, баҳсталаб фикрлардир. Қуйидаги 54та масъалаларда Қуръони карим сура ва оятлари кесими бўйича берилмоқда:

Бисмиллаахир роҳмаанир роҳим.

1-масъала: Тақлидчилик (бировага чала саводларча эргашувчи – гумроҳлик)нинг ботил эканлиги ва дини исломни далил (илмий билиш нуқтаи назаридан) билан билишнинг вожиблиги².

2-масъала: Эшитиш ва оқиллик каби билиш воситалари Аллоҳнинг дини исломни билишнинг икки асосий пойдевори³.

2-А-масъала: Инсонни илм – билишга етиштирган йўллар: кўрмоқ, хабарлар, ва “ал-Ъиён” яъни, ҳис-туйғу аъзолари воситаси билан билувчи мавжудотдир⁴.

3-масъала: Мавжудот(Аъёнлар – кўриниб турган борлик, жонзотлар)нинг яратилишига далил⁵.

4-масъала: Оламнинг ҳақиқатдан ҳам Мухдиси – Яратувчиси битта эканлигига далил⁶.

5-масъала: Оламнинг Мухдиси – Яратувчиси битта⁷.

6-масъала: Шоҳид – (гувоҳлик берувчи)нинг яъни, кўрувчи, кўринувчининг ғойиб нарсага яъни, кўрилмаган нарсага далолат қилиши ҳақида⁸.

7-масъала: Оламнинг қадимийлигини иддао этувчиларнинг сўзлари⁹.

8-масъала: Жисм лафзи(термин)ни Аллоҳга итлоқ – қўллашнинг жоиз эмаслиги¹⁰.

9-масъала: Аллоҳга “Шайун – Нарса” лафзини итлоқ этиш жоиздир¹¹.

10-масъала: Аллоҳу таъолонинг сифати ҳақида¹².

11-масъала: Каъбийнинг “сифати Зот” ва “сифати Феъл”лар ҳақидаги қарашлари ва бу назарияларининг радд этилиши¹³.

12-масъала: Каъбийнинг “Аллоҳнинг феъллари ихтиёр билан” сўзи борасида муноқаша¹⁴.

13-масъала: Аллоҳу азза ва жалланинг исмлари ҳақида¹⁵.

13-А-масъала: Аршнинг баёни¹⁶.

² Фатхуллоҳ Хулайф. Абу Мансур Мотуридий ас-Самарқандий. Китоб ат-тавҳид. – Байрут: Дор ал-Машрик, 1970. – 591 б; – Б. 3.

³ Ўша асар. – Б. 4. Қуръони карим сура Мк. Ал-Муъминуун: 23; оят: 115. Мд.Ал-Бақара: 2/ 251. (жами оятлар кесими бўйича 2 марта мурожаат).

⁴ Ўша асар. – Б. 7. Мд.Ар-Роҳмаан: 55/4. (жами оятлар кесими бўйича 1 марта мурожаат).

⁵ Ўша асар. – Б.11. Мк.Зумар: 39/62. Мд.Ал-Бақара: 2/117. Мк. Ал-Анъом: 6/101. Мд.Оли Имрон: 3/189. Мд.Ал-Моид: 5/18., 40., 120. (7 марта мурожаат).

⁶ Ўша асар. – Б.17. Мк.Анфол: 8/67. Мд.Ат-Тавба: 9/42. (жами оятлар кесими бўйича 2 марта мурожаат).

⁷ Ўша асар. – Б.19. Мк.Ал-Исро: 17/42. Мк.Ал-Анбиё: 21/22. Мк.Ал-Муъминуун: 23/91. Мд.Ар-Раъд: 13/16. Мк.Ал-Мулк: 67/3. Мк.Аш-Шўро: 42/11. (жами оятлар кесими бўйича 6 марта мурожаат).

⁸ Ўша асар. – Б.27.

⁹ Ўша асар. – Б.30.

¹⁰ Ўша асар. – Б.38.

¹¹ Ўша асар. – Б.39. Мк.Аш-Шўро: 42/11. Мк.Ал-Анъом: 6/19. (жами оятлар кесими бўйича 2 марта мурожаат).

¹² Ўша асар. – Б.44.

¹³ Ўша асар. – Б.49. Мк.Ал-Анъом: 6/76. Мк.Ал-Ҳижр: 15/9. Мд.Оли Имрон: 3/160. Мд.Ан-Нисо: 4/164. Мд.Ал-Бақара: 2/118., 75. Мк.Аш-Шўро: 42/11. Мд.Ар-Раъд: 13/16. Мк.Ал-Исро: 17/88. Мк.Ан-Намл: 27/18., 20. Мк.Ал-Анбиё: 21/79. Мд.Ан-Нисо: 4/164. (жами оятлар кесими бўйича 11 марта мурожаат).

¹⁴ Ўша асар. – Б.60.

¹⁵ Ўша асар. – Б.65.

¹⁶ Ўша асар. – Б. 67 Мк.Ал-Жосия: 45/24. Мк.Ал-Ҳоққа: 69/17. Мк.Аз-Зумар: 39/75. Мк.Ғофир: 40/7. Мк.Тоҳо: 20/5. Мк.Ал-Аъроф: 7/54. Мд.Ал-Мужодала: 58/7. Мк.Қоф: 50/16. Мк.Ал-Воқеъа: 56/85. Мк.Аз-Зухруф: 43/84. Мк.Ал-Фурқон: 25/2. Мк.Ас-Соффот: 37/5. Мк.Ал-Анъом: 6/102. Мк.,Мд.Ал-Ғотиха: 1/2. Мк.Ал-Анъом: 6/18. Мк.Ан-Наҳл: 16/128. Мк.Ал-Жин: 72/18. Мк.Аш-Шамс: 91/13. Мк.Курайш: 106/3. Мк.Ал-Аъроф: 7/54. Мд.Ал-Моид: 5/3. Мк.Ал-Анъом: 6/92. Мд.Оли Ёмрон: 3/24. Мк.Ал-Анъом: 6/133. Мк.Ал-Исро: 17/16. Мд.Ал-Мужодала: 58/7. Мк.Қоф: 50/16. Мк.Аз-Зухруф: 43/84. Мк.Ал-Фурқон: 25/2. Мк.Ал-Анъом: 6/18., 101. Мк.Худ: 11/4. Мк.Ал-Муъминуун: 23/28. Мк.Ал-Қасас: 28/14. Мк.Фуссилат: 41/11. Мд.Ат-Тавба: 9/129.

14-масъала: Руъятуллоҳу – Аллоҳни кўриш борасида¹⁷.

15-масъала: Мўътазиллийа таълимотига кўра, “йўқ бўлувчи”нинг “шайийлик” бўлиши ва унга берилган жавоб¹⁸.

16-масъала: Аллоҳни васф этиш ва Аллоҳга исм бериш – ўхшаши (отдоши)ни тан олиш дегани эмас¹⁹.

17-масъала: Бисмиллааҳир роҳмаанир роҳим. Аллоҳ халқ(инсон)ларни не учун яратди? Саволини берувчига жавобан айтилган сўз борасидаги ихтилоф – мунозара²⁰.

18-масъала: Тавҳид (Аллоҳнинг бирлиги) ҳақида масъала (Кимки, ўз-ўзини таниса, ҳақиқатда ўз Роббисини танир)²¹.

19-масъала: Аллоҳни “Шайун”дир, дейишнинг маъноси²².

20-масъала: Аллоҳнинг исмлари ҳақида²³.

21-масъала: Зарарли борлиқларнинг яратилишидаги ҳикмат²⁴.

22-масъала: Олам ҳақида фирқаларнинг ихтилофи²⁵.

23-масъала: Тавҳидни ифода этувчи усуллар ҳақида²⁶.

24-масъала: Илмий ва назарий асосда ҳимоя қилиш/дафъ/радд этиш²⁷.

25-масъала: Ибни Шабибнинг жисмларнинг ҳодис бўлиши ҳақидаги муноқашаси²⁸.

26-масъала: Даҳрийларнинг сўзлари ва сўзларини ботил эканлигининг баён этилиши²⁹.

27-масъала: Даҳрийлардан Саманийларнинг сўзлари ва сўзларининг фосид бўлганлигини ёритилиши³⁰.

28-масъала: Софистонийларнинг сўзлари ва сўзларининг ботил эканлигининг баёни³¹.

29-масъала: Санавиййаларнинг сифат ҳақидаги масъалалари. (Биринчи тарзда: Маннонийларнинг сўзлари ва сўзларининг фосид эканлигининг баёни)³².

Мк.Фуссилат: 41/9., 12. Мк.Юнус: 10/3. Мд.Ал-Бақара: 2/39. Мк.Иброҳим: 14/33. Мк.Ал-Жосия: 45/13. Мк.Аз-Зориёт: 51/56. Мк.Аш-Шўро: 42/11. Мд.Ал-Бақара: 2/186. Мк.Ан-Наҳл: 16/128. Мк.Ал-Балақ: 96/19. Мд.Ал-Моид: 5/35. Мк.Сабаа: 34/21. Мк.Аз-Зумар: 39/62. Мк.Иброҳим: 14/51. Мк.Ал-Анъом: 6/3. Мк.Ал-Исро: 17/81. (жами оятлар кесими бўйича 53 марта оятга мурожаат қилинган).

¹⁷ Ўша асар. – Б.77. Мк.Ал-Анъом: 6/103. Мк.Ал-Аъроф: 7/143. Мк.Худ: 11/42., 45., 46. Мк.Тоҳо: 20/121. Мк.Ал-Аъроф: 7/143., 143. Мк.Ал-Анъом: 6/86. Мк.Ал-Қиёмат: 75/22., 23. Мк.Юнус: 10/29. Мд.Ал-Моид: 5/101. Мк.Ал-Анъом: 6/111. Мд.Ал-Аҳзоб: 46/35. Мк.Ал-Анъом: 6/103. Мк.Тоҳо: 20/110. Мк.Фурқон: 25/45. Мк.Ал-Фил: 105/1. Мк.Ал-Анъом: 6/103., 102. Мк.Худ: 11/4. (жами оятлар кесими бўйича 21 марта мурожаат).

¹⁸ Ўша асар. – Б.86. Мк.Ал-Муъминуун: 23/91. Мк.Ал-Аъроф: 7/17. (жами оятлар кесими бўйича 2 марта мурожаат).

¹⁹ Ўша асар. – Б.93. Мк.Аш-Шўро: 42/11. (жами оятлар кесими бўйича 1 марта мурожаат).

²⁰ Ўша асар. – Б.96. Мк.Ан-Анбиё: 21/16., 23. Мк.Аз-Зориёт: 51/56. Мк.Ал-Анъом: 6/160. (жами оятлар кесими бўйича 4 марта мурожаат).

²¹ Ўша асар. – Б.102.

²² Ўша асар. – Б.104. Мк.Қоф: 50/16. Мд.Мужодала: 58/7. Мк.Ал-Воқеъа: 56/85. Мк.Тоҳо: 20/5. (жами оятлар кесими бўйича 4 марта мурожаат).

²³ Ўша асар. – Б.107. Мк.Марям: 19/65. Мк.Тоҳо: 20/17., 18 (жами оятлар кесими бўйича 3 марта мурожаат).

²⁴ Ўша асар. – Б.108.

²⁵ Ўша асар. – Б.110.

²⁶ Ўша асар. – Б.118.

²⁷ Ўша асар. – Б.135.

²⁸ Ўша асар. – Б.137.

²⁹ Ўша асар. – Б.141.

³⁰ Ўша асар. – Б.152.

³¹ Ўша асар. – Б.153.

³² Ўша асар. – Б.157.

30-масьала: Иккинчи тарзда: Дисанийларнинг сўзлари ва сўзларининг фосид эканлигининг баёни³³.

31-масьала: Учинчи тарзда: Марқиюнийларнинг сўзлари ва сўзларининг ботил эканлиги баёни³⁴.

32-масьала: Мажусийларнинг сўзлари ва сўзларининг ботил эканлигининг баёни³⁵.

33-масьала: Расуллар (Пайғамбарлар) юборилишининг исботи ва уларга бўлган эҳтиёжнинг баёни³⁶.

34-масьала: Ибн Ровандийнинг “рисолат”/“пайғамбарлик” ҳақидаги сўзлари ва сўзларининг фосид бўлишининг баёни³⁷.

35-масьала: Пайғамбарларнинг – Нубувватларининг исботи (Хусусан, Муҳаммад солла Аллоҳу алайҳи васалламнинг пайғамбарлигининг исботи)³⁸.

36-масьала: Христианларнинг Исо алайҳиссалом ҳақидаги қарашлари ва ўша қарашларининг радд этилиши³⁹.

37-масьала: Жисмларнинг ҳодис эканлигини исбот этган далиллар ҳақида⁴⁰.

38-масьала: Аллоҳнинг феъллари⁴¹.

39-масьала: Кулларнинг феъллари ва уларнинг исбот этилиши⁴².

40-масьала: Фирқаларнинг, кулларнинг феъллари ҳақидаги ихтилоф⁴³.

41-масьала: Кулнинг қудрати ёхуд кучи ва иститоати⁴⁴.

42-масьала: Икки қарама-қарши зот учун бир қудратнинг жорий бўлмоғи ва кучи етмаган нарсага таклиф этиш ҳақидаги сўзлар ва қарашлар⁴⁵.

³³ Ўша асар. – Б.163.

³⁴ Ўша асар. – Б.171.

³⁵ Ўша асар. – Б.172.

³⁶ Ўша асар. – Б.176. Мк.Ал-Исро: 17/88. Мк.Ат-Туур: 52/34. Мд.Ал-Бақара: 2/94. Мд.Оли Ёмрон: 3/61. Мк.Худ: 11/55. Мд.Ал-Моида: 5/67. Мк.Ал-Исро: 17/88. (жами оятлар кесими бўйича 7 марта мурожаат).

³⁷ Ўша асар. – Б.193. Мк.Ал-Аъроф: 7/157. Мд.Ал-Фатҳ: 48/29. Мд.Ал-Бақара: 2/146. Мк.Ал-Жин: 72/Қаранг. Мд.Ал-Бақара: 2/94. Мд.Ал-Фатҳ: 48/27. Мд.Ас-Саф: 61/9. Мк.Ал-Банкабуут: 29/48. Мк.Ан-Наҳл: 16/43. Мк.Ал-Анбиё: 21/7. Мк.Аш-Шуъро: 26/197. (жами оятлар кесими бўйича 11 марта мурожаат).

³⁸ Ўша асар. – Б.202. Мк.Фотир: 35/8. Мк.Аш-Шуъро: 26/3. Мк.Ан-Наҳл: 16/127. Мд.Ат-Тавба: 9/128. Мк.Ал-Исро: 17/29. Мд.Оли Ёмрон: 3/144. Мд.Ал-Бақара: 2/217. Мк.Фотир: 35/24. Мк.Ал-Муъминуун: 23/44. Мд.Ал-Моида: 5/15. Мд.Ал-Жумъа: 62/2. Мк.Аш-Шуъро: 42/7. Мк.Тоҳо: 20/134. Мк.Фотир: 35/42. Мк.Ал-Муъминуун: 23/69. Мк.Худ: 11/49. Мк.Ал-Аъло: 87/6. Мк.Ал-Қиёмат: 75/16. Мк.Ал-Банкабуут: 29/48. Мк.Юнус: 10/38., 16. Мк.Сабаа: 34/46. Мк.Сод: 38/86. Мк.Аз-Зухруф: 43/24. Мд.Оли Ёмрон: 3/64. Мк.Ал-Исро: 17/88. Мк.Ал-Ҳокка: 69/41. Мк.Тоҳо: 20/133. Мк.Сод: 38/29. Мк.Ал-Қасас: 28/49. Мк.Ғофир: 40/51. Мд.Ал-Мужодала: 58/21. Мк.Аз-Зухро: 93/8. Мд.Ат-Тавба: 9/128., 40., 25. Мд.Ал-Ҳашр: 59/6. Мк.Аш-Шуъро: 26/221. Мд.Ас-Саф: 61/9. Мд.Ал-Фатҳ: 48/28. Мд.Ат-Тавба: 9/33., 32. Мк.Ал-Қамар: 54/44. Мк.Ал-Ҳижр: 15/95. Мд.Ат-Тавба: 9/14. Мд.Ар-Раъд: 13/41., 31. Мд.Ал-Анфол: 8/7. Мд.Оли Ёмрон: 3/152. (жами оятлар кесими бўйича 44 марта мурожаат).

³⁹ Ўша асар. – Б.210.

⁴⁰ Ўша асар. – Б.213.

⁴¹ Ўша асар. – Б.215.

⁴² Ўша асар. – Б.221. Мк.Ал-Анбиё: 21/23. Мд.Ан-Нисо: 4/72. (жами оятлар кесими бўйича 2 марта мурожаат).

⁴³ Ўша асар. – Б.225. Мд.Ар-Раъд: 13/16. Мк.Фуссилат: 41/40. Мд.Ал-Ҳажж: 22/77. Мд.Ал-Бақара: 2/167. Мк.Ал-Воқеъа: 56/24. Мд.Аз-Залзала: 99/7. Мк.Ан-Наҳл: 16/90. Мк.Ал-Анъом: 6/102., 17. Мк.Фуссилат: 41/46. Мд.Ан-Нисо: 4/83. Мк.Аш-Шуъро: 42/11. Мк.Ал-Муъминуун: 23/91., 91. Мк.Аш-Шуъро: 42/11. Мк.Ал-Музаммил: 73/9. Мк.Аш-Шуъро: 42/11. Мк.Ал-Анъом: 6/102. 160. Мк.Ас-Соффот: 37/96., 95. Мк.Ал-Аъроф: 7/117. Мд.Ал-Моида: 5/103. Мд.Ар-Раъд: 13/16., 16. Мк.Ал-Анъом: 6/102. Мк.Ал-Муъминуун: 23/91. Мк.Ал-Муъминуун: 23/91. Мк.Ал-Мулк: 67/13., 14. Мк.Юнус: 10/22. Мк.Сабаа: 34/18. Мк.Ар-Рум: 30/21. Мд.Ал-Ҳадид: 57/27. Мд.Ал-Мужодала: 58/22. Мк.Ан-Наҳл: 16/80. Мд.Ал-Моида: 5/13. Мк.Худ: 11/107. Мк.Ал-Буруж: 85/16. (жами оятлар кесими бўйича 33 марта мурожаат).

⁴⁴ Ўша асар. – Б.256. Мд.Ал-Мужодала: 58/4. Мд.Ат-Тавба: 9/42., 91., 93. Мд.Ан-Нисо: 4/25. Мд.Оли Ёмрон: 3/97. Мд.Ал-Бақара: 2/286., 233. Мк.Худ: 11/20. Мк.Ал-Қаҳф: 18/67., 75., 82. Мд.Ат-Тағобун: 64/16. Мд. Оли Ёмрон: 3/97. (жами оятлар кесими бўйича 14 марта мурожаат).

⁴⁵ Ўша асар. – Б.263. Мд.Ал-Бақара: 2/286. Мд.Ат-Тавба: 9/42. Мк.Фотир: 35/11. Мк.Ал-Аъроф: 7/34. Мд.Ат-Тавба: 9/5. Мк.Худ: 11/6. (жами оятлар кесими бўйича 7 марта мурожаат).

43-масъала: Ирода ҳаққидаги масалалар⁴⁶.

44-масъала: Қазо ва қадар ҳаққидаги масала⁴⁷.

45-масъала: Қадарийнинг замм этилиши – ёмон деб, таърифланиши ҳаққида⁴⁸.

46-масъала: Гуноҳ иш қилганлар, гуноҳлари сабаби билан иймондан чиқарларми?⁴⁹

47-масъала: Энг катта гуноҳ қилганлар ҳаққида мусулмонларнинг ихтилофи⁵⁰.

48-масъала: Шафоъат масаласи⁵¹.

49-масъала: Иймон ҳақида⁵².

⁴⁶ Ўша асар. – Б.286. Мк.Ал-Анъом: 6/125., 125., 125., 39. Мк.Ас-Сажда: 32/13. Мд.Ал-Моида: 5/48. Мк.Ал-Анъом: 5/149. Мк.Юнус: 10/99. Мк.Ас-Сажда: 32/13. Мк.Ал-Анъом: 6/39. Мк.Ал-Каҳф: 18/23., 24. Мк.Худ: 11/107. Мк.Ал-Исро: 17/16. Мк.Худ: 11/34. Мк.Юнус: 10/88. Мд.Ал-Моида: 5/41., 41., 41. Мд.Оли Ёмрон: 3/178. Мд.Ат-Тавба: 9/85. Мд.Ал-Бақара: 2/140. Мк.Худ: 11/119. Мк.Ғофир: 40/31. Мд.Оли Ёмрон: 3/176. Мд.Ал-Анфол: 8/67. Мд.Ан-Нисо: 4/28. Мк.Ат-Таквир: 81/29. Мк.Ал-Анъом: 6/102. Мк.Ёсин: 36/82. Мк.Ат-Таквир: 81/29. Мк.Ал-Банкабут: 29/6. Мк.Аз-Зумар: 39/7. Мд.Ал-Бақара: 2/205., 222., 195. Мк.Ал-Анъом: 6/38. Мд.Ал-Бақара: 2/185., 185. Мк.Ал-Анъом: 6/125. Мд.Оли Ёмрон: 3/186. Мд.Ал-Анфол: 8/67. Мк.Ғофир: 40/31. Мк.Сод: 38/27. Мк.Фуссилат: 41/42., 42. Мд.Ал-Моида: 5/29. Мк.Ал-Анъом: 6/125. Мд.Муҳаммад: 47/17. Мд.Ал-Бақара: 2/26. Мк.Ал-Анъом: 6/125., 148. Мк.Ал-Аъроф: 7/28. Мд.Оли Ёмрон: 3/78. Мк.Юсуф: 12/110. Мк.Ал-Анъом: 6/149. Мк.Юнус: 10/99. Мд.Муҳаммад: 47/4. Мк.Худ: 11/4. Мк.Ал-Анъом: 6/149. Мд.Муҳаммад: 47/4. Мк.Ал-Банкабут: 29/3. Мд.Ал-Ҳаж: 22/11. (жами оятлар кесими бўйича 61 бора мурожаат).

⁴⁷ Ўша асар. – Б.305. Мк.Фуссилат: 41/12. Мк.Тоҳо: 20/72. Мд.Оли Ёмрон: 3/47. Мк.Ал-Исро: 17/4., 23. Мд.Ал-Аҳзоб: 33/36. Мк.Ал-Қасас: 28/29. Мк.Ал-Қамар: 54/49. Мк.Сабаа: 34/18. Мк.Ал-Ҳижр: 15/60. Мк.Ал-Қамар: 54/49. Мд.Ал-Хужурот: 49/17. Мд.Ал-Бақара: 2/64. Мд.Ат-Тавба: 9/127. Мк.Ал-Анъом: 6/39. (жами оятлар кесими бўйича 15 бора мурожаат).

⁴⁸ Ўша асар. – Б.314. Мк.Худ: 11/107. Мк.Ал-Бурж: 85/16. Мд.Ал-Бақара: 2/143. Мк.Ал-Аъроф: 7/145., 145. Мк.Ан-Намл: 27/39. Мк.Ал-Қасас: 28/26. (жами оятлар кесими бўйича 7 бора мурожаат).

⁴⁹ Ўша асар. – Б.323. Мд.Ан-Нисо: 4/14. Мд.Ал-Аҳзоб: 33/36. Мд.Ан-Нисо: 4/31. Мк.Ал-Фурқон: 25/69., 70. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мд.Ал-Бақара: 2/225. Мд.Ал-Моида: 5/89. Мд.Ал-Аҳзоб: 33/5. Мк.Ал-Лайл: 92/15., 16. Мк.Сабаа: 34/17. Мд.Ан-Нисо: 4/123. Мк.Ал-Анъом: 6/160. Мд.Аз-Залзала: 99/8. Мд.Ал-Аҳзоб: 33/57. Мк.Ал-Банкабут: 29/2., 11. Мк.Ал-Каҳф: 18/110. Мк.Юсуф: 12/106. Мд.Ан-Нисо: 4/48., 116. Мд.Аз-Залзала: 99/7. Мд.Ат-Тавба: 9/113. Мд.Ал-Фатҳ: 48/11. Мд.Ал-Мунофиқуун: 63/6., 6. Мд.Ан-Нур: 24/31. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мк.Ан-Наҳл: 16/106. Мд.Аз-Залзала: 99/7. Мд.Ан-Нисо: 4/110. Мд.Ал-Анфол: 8/38. Мк.Ал-Фурқон: 25/70. Мд.Ан-Нисо: 4/48. (жами оятлар кесими бўйича 35 бора мурожаат).

⁵⁰ Ўша асар. – Б.329. Мк.Юсуф: 12/87. Мк.Ал-Ҳижр: 15/56. Мд.Ал-Моида: 5/44. Мд.Ат-Тағобун: 64/2. Мк.Ал-Каҳф: 18/29. Мк.Ал-Анъом: 6/125. Мк.Ан-Наҳл: 16/93. Мк.Ас-Сажда: 32/18. Мд.Оли Ёмрон: 3/106. Мк.Ал-Ҳоққа: 69/19. Мк.Ал-Банкабут: 29/11., 1., 2. Мд.Ан-Нисо: 4/31. Мд.Ас-Саф: 61/2. Мд.Ал-Хужурот: 49/9. Мд.Ал-Бақара: 2/178. Мд.Ал-Анфол: 8/72., 72. Мд.Ан-Нисо: 4/97. Мд.Ал-Мумтаҳана: 60/1. Мд.Ал-Анфол: 8/27. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мд.Ан-Нур: 24/31. Мк.Ал-Банкабут: 29/23. Мд.Ан-Нисо: 4/115. Мд.Ал-Анфол: 8/38. Мд.Ал-Моида: 5/43. Мд.Ан-Нисо: 4/48., 31. Мк.Фурқон: 25/70. Мд.Ас-Саф: 61/10. Мд.Ал-Бақара: 2/271. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мк.Худ: 11/114. Мд.Ан-Нисо: 4/48., 31., 31. Мк.Ал-Анъом: 6/160. Мд.Ан-Нисо: 4/137. Мд.Ал-Моида: 5/5. Мд.Оли Ёмрон: 3/85. Мд.Ал-Бақара: 2/217. Мд.Ан-Нисо: 4/48., 48. Мд.Ал-Анфол: 8/29. Мд.Ан-Нисо: 4/31., 48. Мд.Ал-Бақара: 2/136., 285. Мд.Ан-Нисо: 4/94. Мд.Оли Ёмрон: 3/85. Мк.Ан-Наҳл: 16/53. Мд.Ал-Аҳзоб: 33/47. Мд.Ал-Моида: 5/85. Мд.Ан-Нур: 24/6., 7., 7., 13. Мд.Ан-Нисо: 4/14. Мд.Ал-Аҳзоб: 33/36. Мк.Ал-Жин: 72/23. Мк.Марям: 19/59. Мд.Ат-Тавба: 9/11. Мд.Ал-Анфол: 8/72. Мд.Ан-Нисо: 4/94. Мд.Ат-Тавба: 9/11. Мд.Ан-Нисо: 4/93., 29., 10. Мд.Ал-Бақара: 2/178., 178., 178. Мд.Ан-Нур: 24/2. Мк.Нух: 71/25. Мк.Ал-Банкабут: 29/2. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мк.Ал-Ғошия: 88/6. Мк.Ал-Ҳоққа: 69/35., 36. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мд.Ал-Моида: 5/106. Мд.Ал-Бақара: 2/282., 282. Мд.Ат-Талок: 65/2. Мд.Ан-Нисо: 4/6. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мк.Ғофир: 40/7. Мд.Ат-Таҳрим: 66/8. Мд.Ас-Саф: 61/2. Мд.Ал-Ҳадид: 57/16. Мд.Ал-Хужурот: 49/9. Мд.Ал-Бақара: 2/217. Мд.Ал-Хужурот: 49/9., 10. Мд.Ал-Моида: 5/85. Мд.Ал-Ҳадид: 57/19. Мд.Ан-Нисо: 4/158., 40. Мд.Ал-Бақара: 2/180., 236. Мк.Ал-Банкабут: 29/13. Мк.Ал-Аъроф: 7/38. Мк.Ан-Нажм: 53/32. Мк.Ал-Инфитор: 82/13. Мд.Оли Ёмрон: 3/193. Мд.Ал-Хужурот: 49/15. (жами оятлар кесими бўйича 107 бора мурожаат).

⁵¹ Ўша асар. – Б.365. Мк.Ғофир: 40/9. Мк.Ал-Анбиё: 21/28. Мк.Ал-Қасас: 28/65. Мд.Ал-Моида: 5/117. Мд.Ан-Нисо: 4/48., 31., 31., 82. Мк.Фуссилат: 41/42. Мк.Ал-Ҳижр: 15/9. Мк.Ал-Инфитор: 82/13., 14. Ал-Мугоффифинин: 83/7. Мк.Ас-Сажда: 32/18. Мд.Оли Ёмрон: 3/86. Мд.Ас-Саф: 61/7. Мк.Ал-Муддассир: 74/43. Мк.Юсуф: 12/37. Мд.Ал-Бақара: 2/275. Мд.Ан-Нисо: 4/161. Мд.Ал-Бақара: 2/275. Мд.Оли Ёмрон: 3/103. (жами оятлар кесими бўйича 22 бора мурожаат).

⁵² Ўша асар. – Б.373. Мд.Ал-Хужурот: 49/14., 17. Мд.Ал-Мумтаҳана: 60/10. Мд.Ат-Тавба: 9/56. Мд.Ан-Нисо: 4/65., 25., 25. Мд.Ал-Бақара: 2/8., 9. Мд.Ал-Мунофиқуун: 63/6. Мд.Ал-Анфол: 8/38. Мк.Ал-Фурқон: 25/68.

50-масъала: Иймон маърифатмидур ёхуд қалб ила тасдиқмидур? ⁵³

51-масъала: Иржо: Таъхир этиш ёхуд Аллоҳга ҳавола этиш ⁵⁴.

52-масъала: Иймоннинг яратилиши ⁵⁵.

53-масъала: Иймонда истиснони тарқ этмоқ ⁵⁶.

54-масъала: Бу хусусда матнда алоҳида эътибор қаратган масъала (Иймон ва Ислому) ⁵⁷.

МУҲОКАМА II: Қуйида Абу Мансур Мотуридий Самарқандийнинг “Китоб ат-тавҳид” асари масъалаарида истидлол сифатида қайд этилган Қуръони карим Маккий ва Маданий суралари ва баъзи оятларининг кесими бўйича таҳлили. Жумладан, Маккий суралар ва баъзи оятларининг масъалар кесими бўйича таҳлиliga кўра, Абу Мансур Мотуридий Самарқандий “Китоб ат-тавҳид” асарида Маккий сураларининг 86тасидан 60тасини илмий муомалага киритиб, шуларнинг жами 214та ояти каримасини 287та ўринда истидлол сифатида қайд этилган. ⁵⁸

Мд.Ал-Мужода: 58/6. Мд.Ат-Тавба: 9/66., 95. Мд.Ал-Мунофиқуун: 63/8. Мк.Ан-Наҳл: 16/106. Мд.Ат-Тавба: 9/123., 36., 5. Мд.Ал-Бақара: 2/256., 256. Мд.Ан-Нисо: 4/60., 60. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/1. (Қуръони каримда ушбу оёт 74 марта келган). Мд.Ас-Саф: 61/2., 4. Мд.Ат-Тавба: 9/38. Мд.Ан-Нисо: 4/75. Мд.Ал-Ҳадид: 57/16. (жами оятлар кесими бўйича 29 бора мурожаат).

⁵³ Ўша асар. – Б.380. Мк.Ан-Наҳл: 16/106. Мд.Ал-Бақара: 2/260., 256. (3 бора мурожаат).

⁵⁴ Ўша асар. – Б.381. Мд.Ал-Бақара: 2/31. Мк.Худ: 11/114. Мд.Ан-Нисо: 4/31. Мк.Ал-Аҳқоф: 46/16. Мк.Ал-Банкабут: 29/7. Мд.Аз-Залзала: 99/7. (жами оятлар кесими бўйича 6 бора мурожаат).

⁵⁵ Ўша асар. – Б.385. Мк.Ал-Анъом: 6/102. Мк.Ғофир: 40/62. Мк.Ас-Соффот: 37/96. Мк.Ал-Мулк: 67/13., 4. Мк.Ал-Фурқон: 25/59. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/7., 14. Мд.Ал-Моида: 41. (жами оятлар кесими бўйича 9 бора мурожаат).

⁵⁶ Ўша асар. – Б.388. Мк.Ал-Қаҳф: 18/23., 24., 69. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/15. Мд.Ал-Бақара: 2/285., 236. Мк., Мд.Ал-Фотиҳа: 1/7. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/17., 7. Мд.Ал-Бақара: 2/64. Мд.Ал-Фатх: 48/27. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/15. Мк.Ал-Қаҳф: 18/23., 24. Мд.Ал-Фатх: 48/27. (жами оятлар кесими бўйича 15 бора мурожаат).

⁵⁷ Ўша асар. – Б.393 – 411. Мд.Оли Ёмрон: 3/85. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/14. Мк. Аз-Зумар: 39/29. Мд.Ал-Бақара: 2/131., 8., 133. Мд.Ал-Ҳашр: 59/13. Мд.Ал-Мунофиқуун: 63/4. Мд.Оли Ёмрон: 3/19., 85. Мд.Ал-Бақара: 2/136., 133. Мк.Юнус: 10/84. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/17. Мк.Аз-Зориёт: 51/35., 36. Мд.Ат-Тағобун: 64/2. Мд.Оли Ёмрон: 3/106. Мк.Луқмон: 31/22. Мк.Фуссилат: 41/33. Мк.Тоҳо: 20/112. Мк.Луқмон: 31/22. Мд.Ал-Бақара: 2/256. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/14. Мд.Оли Ёмрон: 3/19. Мд.Ал-Моида: 5/3. Мд.Оли Ёмрон: 3/85., 86. Мд.Ал-Ҳужурот: 49/14., 17., 17. Мд.Оли Ёмрон: 3/85., 86. Мд.Ал-Бақара: 2/136., 136. (жами оятлар кесими бўйича 35 бора мурожаат) Валлоҳу Аълам бис-саваб. Ла хавла валаа қуввата илла биллаҳил-Ғалийийил-Ғазиим.

⁵⁸ **1.1. Ал-Фотиха**(Маккий сура – бундан кейин мк. тарзида берилади), 1.1.Ал-Фотиха(мд.), 13-А.м: 2; 53-м: 7=2та ўринда(бундан сўнг ў.) “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 13, 53-масъалаларида 2, 7-каби оятдан 1мартадан истидлол сифатида қайд этилган.

2.6.Ал-Анъом(мк.) (20, 23, 91, 93, 114, 141, 151-153-оятлар маданий (– бундан кейин – мд. тарзида берилади), 3-м: 101; 9-масъала (– бундан кейин – м: тарзида берилади) 19; 11-м: 76; 13-А.м: 102., 18., 92., 133., 18., 101., 3; 14-м: 103., 86., 111., 103., 103., 102; 17-м: 160; 40-м: 102., 17., 102., 160., 102; 43-м: 125., 125., 125., 39., 149., 39., 102., 38., 125., 125., 125., 148., 149., 149; = 36ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 8та: 3, 9, 11, 13, 14, 17, 40, 43-масъалаларида 18та: 101, 19, 76, 102, 18, 92, 133, 3, 103, 86, 111, 17, 160, 125, 39, 149, 38, 148-каби оятлари: 1, 2, 3, 5, 6 мартагача истидлол сифатида истифода этилган.

3.7.Ал-Аъроф(мк.) (163-170-оят мд.), 13-А.м: 54., 54; 14-м: 143., 143., 143., 143; 15-м: 17; 34-м: 157; 40-м: 117; 42-м: 34; 43-м: 28; 45-м: 145., 145; 47-м: 38; =14ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 9та 13, 14, 15, 34, 40, 42, 43, 45, 47-масъалаларида 9та: 54, 143, 17, 157, 117, 34, 28, 145, 38-каби оятлари 1, 2, 3, 5 мартадан истидлол келтирилган.

4.10.Юнус(мк.) (40, 94-96-оят мд.), 13-А.м: 3; 14-м: 29; 35-м: 38., 16; 40-м: 22; 43-м: 99., 88., 99; 54-м: 84; = 9ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 13, 14, 35, 40, 43, 54-масъалаларида 8та: 3, 29, 38, 16, 22, 99, 88, 84-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

5.11.Худ(мк.) (12, 17, 114-оят мд.), 13-А.м: 4; 14-м: 42., 45., 46., 4; 33-м: 55; 35-м: 49; 40-м: 107; 41-м: 20; 42-м: 6; 43-м: 107., 34., 119., 4; 45-м: 107; 47-м: 114; 51-м: 114; =17ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 11та: 13, 14, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51-масъалаларида 12та: 4, 42, 45, 46, 55, 49, 107, 20, 6, 34, 119, 114-каби оятлари 1, 2, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

6.12.Юсуф(мк.) (1-3, 7-оят мд.), 43-м: 110; 46-м: 106; 47-м: 87; 48-м: 37; = 4ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 4та: 43, 46, 47, 48-масъалаларида 4та: 110, 106, 87, 37-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

7.14.Иброҳим(мк.) (28, 29-оят мд.), 13-А.м: 33., 51; = 2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 13-масъалаларида 2та: 33, 51-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

8.15.Ал-Ҳижр(мк.) (87-оят мд.), 11-м: 9; 35-м: 95; 44-м: 60; 47-м: 56; 48-м: 9; =5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 5та: 11, 35, 44, 47, 48-масъалаларида 5та: 9, 95, 60, 56, 9-каби оятлари 1, 2, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

- 9.16. Ан-Наҳл**(мк.) (126-128-оятлари мд.), 13-А.м: 128., 128; 34-м: 43; 35-м: 127; 40-м: 90., 80; 46-м: 106; 47-м: 93., 53; 49-м: 106; 50-м: 106; = 11ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 8та: 13, 34, 35, 40, 46, 47, 49, 50-масъалаларида 8та: - каби оятлари 1, 2, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 10.17. Ал-Исро**(мк.) (26, 32, 33, 57, 73, 80-оятлари мд.), 5-м: 42; 11-м: 88; 13-м: 16; 33-м: 88., 88; 35-м: 88; 43-м: 16; 44-м: 4., 23; = 9ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 7та: 5, 11, 13, 33, 35, 43, 44-масъалаларида “ал-Исро” сурасининг 5та: 42, 88, 16, 4, 23-каби оятлари 1, 2, 4 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 11.18. Ал-Каҳф**(мк.) (28, 83, 101-оятлари мд.), 41-м: 67., 75., 82; 43-м: 23., 24; 46-м: 110; 47-м: 29; 53-м: 23., 24., 69., 23., 24; = 12ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 5та: 41, 43, 46, 47, 53-масъалаларида “ал-Каҳф” сурасининг 8та: 67, 75, 82, 23, 24, 110, 29, 69-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 12.19. Марям**(мк.) (58, 71-оятлари мд.), 19-м: 65; 47-м: 59; = 2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 19, 47-масъалаларида “Марям” сурасининг 2та: 65, 59-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 13.20. Тоҳо**(мк.) (130, 131-оятлари мд.), 13-А.м: 5; 14-м: 121., 110; 19-м: 5; 20-м: 17., 18; 35-м: 134., 133; 44-м: 72; 54-м: 112; = 10ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 7та: 13, 14, 19, 20, 35, 44, 54-масъалаларида “Тоҳо” сурасининг 9та: 5, 121, 110, 17, 18, 134, 133, 72, 112-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 14.21. Ал-Анбиё**(мк.), 5-м: 22; 11-м: 79; 17-м: 16; 34-м: 7; 39-м: 23; 48-м: 28; = 6ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 5, 11, 17, 34, 39, 48-масъалаларида “ал-Анбиё” сурасининг 6та: 22, 79, 16, 7, 23, 28-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 15.23. Ал-Муъминуун**(мк.), 2-м: 115; 5-м: 91; 13-А.м: 28; 15-м: 91; 35-м: 44., 69; 40-м: 91., 91; = 8ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 2, 5, 13, 15, 35, 40-масъалаларида “ал-Муъминуун” сурасининг 5та: 115, 91, 28, 91, 44, 69, - каби оятлари 1, 4 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 16.25. Ал-Фурқон**(мк.) (68-70-оятлари мд.), 13-А.м: 2., 2; 14-м: 45; 46-м: 69., 70., 70; 47-м: 70; 49-м: 68; 52-м: 59; = 9ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 13, 14, 46, 47, 49, 52-масъалаларида “ал-Фурқон” сурасининг 6та: 2, 45, 69, 70, 68, 59-каби оятлари 1, 2, 4 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 17.26. Аш-Шуъаро**(мк.) (197, 224-оятлари мд.), 34-м: 197; 35-м: 3., 221; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 34, 35-масъалаларида “аш-Шуъаро” сурасининг 3та: 197, 3, 221-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 18.27. Ан-Намл**(мк.), 11-м: 18., 20; 45-м: 39; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 11, 45-масъалаларида “ан-Намл” сурасининг 3та: 18, 20, 39-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 19.28. Ал-Қасас**(мк.) (52-55-оятлари мд. 85-оятлари Жухфа), 13-А.м: 14; 35-м: 49; 44-м: 29; 45-м: 26; 48-м: 65; = 5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 5та: 13, 35, 44, 45, 48-масъалаларида “ал-Қасас” сурасининг 5та: 14, 49, 29, 26, 65-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 20.29. Банкабуут**(мк.) (1-11-оятлари мд.), 34-м: 48; 35-м: 48; 43-м: 6., 3; 46-м: 2., 11; 47-м: 11., 1., 2., 23., 2., 13; 51-м: 7; = 13ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 34, 35, 43, 46, 47, 51-масъалаларида “Банкабуут” сурасининг 9та: 48, 6, 3, 2, 11, 1, 2, 23, 2, 13, 7-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 21.30. Ар-Рум**(мк.) (17-оятлари мд.), 40-м: 41; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 40-масъаласида “ар-Рум” сурасининг 1та: 41-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 22.31. Луқмон**(мк.) (27-29-оятлари мд.), 54-м: 22., 22; = 2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 54-масъаласида “Луқмон” сурасининг 1та: 22-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 23.32. Ас-Сажда**(мк.) (16-20-оятлари мд.), 43-м: 13., 13; 47-м: 18; 48-м: 18; = 4ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 43, 47, 48-масъалаларида “ас-Сажда” сурасининг 2та: 13, 18-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 24.34. Сабаа**(мк.) (6-оятлари мд.), 13-м: 21; 35-м: 46; 40-м: 18; 44-м: 18; 46-м: 17; = 5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 5та: 13, 35, 40, 44, 46-масъалаларида “Сабаа” сурасининг 4та: 21, 46, 18, 17-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 25.35. Фотир**(мк.), 35-м: 8., 24., 42; 42-м: 11; = 4ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 35, 42-масъалаларида “Фотир” сурасининг 4та: 8, 24, 42, 11-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 26.36. Ёсин**(мк.) (45-оятлари мд.), 43-м: 82; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 43-масъалаларида “Ёсин” сурасининг 1та: 82-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 27.37. Ас-Соффот**(мк.), 13-А.м: 5; 40-м: 96., 95; 52-м: 96; = 4ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 13, 40, 52-масъалаларида “ас-Соффот” сурасининг 4та: 5, 96, 95-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 28.38. Сод**(мк.), 35-м: 86., 29; 43-м: 27; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 35, 43-масъалаларида “Сод” сурасининг 3та: 86, 29, 27-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 29.39. Аз-Зумар**(мк.) (52-54-оятлари мд.), 3-м: 62; 13-А.м: 75., 62; 43-м: 7; 54-м: 29; = 5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 4та: 3, 13, 43, 54-масъалаларида “аз-Зумар” сурасининг 4та: 62, 75, 7, 29-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 30.40. Ғофир**(мк.) (56, 57-оятлари мд.), 13-А.м: 7; 35-м: 51; 43-м: 31., 31; 47-м: 7; 48-м: 9; 52-м: 62; = 7ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 13, 35, 43, 47, 48, 52-масъалаларида “Ғофир” сурасининг 5та: 7, 51, 31, 7, 9, 62-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 31.41. Фусилат**(мк.), 13-А.м: 11., 9., 12; 40-м: 40., 46; 43-м: 42., 42; 44-м: 12; 48-м: 42; 54-м: 33; = 10ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 13, 40, 43, 44, 48, 54-масъалаларида “Фусилат” сурасининг 8та: 11, 9, 12, 40, 46, 42, 12, 33-каби оятлари 1, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

Қуйида келтирилган статистик маълумотларга таянган ҳолда мақсадимизни аниқлаш МАДИНАДА нозил бўлган суралар асосан аксарияти Ислом ҳуқуқи –

- 32.42.Аш-Шўро**(мк.) (23-25, 27-оятлари мд.), 5-м: 11; 9-м: 11; 13-м: 11; 16-м: 11; 35-м: 7; 40-м: 11., 11., 11; = 8ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг бта: 5, 9, 13, 16, 35, 40-масъалаларида “аш-Шўро” сурасининг 2та: 11, 7-каби оятлари 1, 7 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 33.43.Аз-Зухруф**(мк.) (54-оят мд.), 13-А.м: 84., 84; 35-м: 24; =3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 13, 35-масъалаларида “аз-Зухруф” сурасининг 3та: 84, 24-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 34.45.Ал-Жосия**(мк.) (14-оят мд.), 13-А.м: 24., 13; =2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 13-масъаласида “ал-Жосия” сурасининг 2та: 24, 13-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 35.46.Ал-Аҳқоф**(мк.) (10, 15, 35-оятлари мд.), 51-м: 16; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 51-масъаласида “ал-Аҳқоф” сурасининг 1та: 16-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 36.50.Қоф**(мк.) (38-оят мд.), 13-А.м: 16., 16; 19-м: 16; =3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 13, 19-масъалаларида “Қоф” сурасининг 3та: 16-каби ояти 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 37.51.Аз-Зориёт**(мк.), 13-А.м: 56; 54-м: 35., 36;=3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 13, 54-масъалаларида “аз-Зориёт” сурасининг 3та: 56, 35, 36-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 38.52.Ат-Туур**(мк.), 33-м:; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 33-масъаласида “ат-Туур” сурасининг 1та: 34-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.+
- 39.53.Ан-Нажм**(мк.) (32-оят мд.), 47-м: 32; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 47-масъаласида “ан-Нажм” сурасининг 1та: 32-каби оятлари 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 40.54.Ал-Қамар**(мк.) (44-46-оятлари мд.), 35-м: 44; 44-м: 49., 49; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг “ал-Қамар” сурасининг 2та: 35, 44-масъалаларида 2та: 44, 49-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 41.56.Ал-Воқеъа**(мк.) (81, 82-оятлари мд.), 13-А.м: 85; 19-м: 85; 40-м: 24; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 13, 19, 40-масъалаларида “ал-Воқеъа” сурасининг 2та: 85, 24-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 42.67.Ал-Мулк**(мк.), 5-м: 3; 40-м: 13., 14; 52-м: 13., 4; = 5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 5, 40, 52-масъалаларида “ал-Мулк” сурасининг 4та: 3, 13, 14, 4-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 43.69.Ал-Ҳоққа**(мк.), 13-А.м: 17; 35-м: 41; 47-м: 19., 35., 36; = 5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 13-А, 35, 47-масъалаларида “ал-Ҳоққа” сурасининг 5та: 17, 41, 19, 35, 36-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 44.71.Нух**(мк.), 47-м: 25; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 47-масъаласида “Нух” сурасининг 1та: 25-каби оятлари 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 45.72.Ал-Жин**(мк.), 13-А.м: 18; 34-м: Китобга мувофиқ ; 47-м: 23; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 13-А, 34, 47-масъалаларида “ал-Жин” сурасининг 2та: 18, 23-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 46. 73. Ал-Муззаммил**(мк.) (10, 11, 20-оят мд.), 40-м: 9; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 40-масъаласида “ал-Муззаммил” сурасининг 1та: 9-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 47.74.Ал-Муддассир**(мк.) 48-м: 43; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 48-масъалаларида “ал-Муддассир” сурасининг 1та: 43-каби ояти 1, 2, 3 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 48.75. Ал-Қиёмат** (мк.), 14-м: 22., 23; 35-м: 16; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 14, 35-масъалаларида “ал-Қиёмат” сурасининг 3та: 22, 23, 16-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 49.81.Ат-Таквир**(мк.), 43-м: 29., 29; = 2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 43-масъаласида “ат-Таквир” сурасининг 2та: 29-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 50.82.Ал-Инфитор**(мк.), 47-м: 13; 48-м: 13., 14; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 47, 48-масъалаларида “ал-Инфитор” сурасининг 2та: 13, 14-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 51.83.Ал-Мутаффиин**(мк.)(Мақкада нозил бўлган охириги сура) 48-м: 7; =1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 48-масъаласида “ал-Мутаффиин” сурасининг 1та: 7-каби ояти 1, 2, 3 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 52.85.Ал-Буруж**(мк.), 40-м: 16; 45-м: 16; = 2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 40, 45-масъалаларида “ал-Буруж” сурасининг 1та: 16-каби оятлари 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 53.87.Ал-Аъло**(мк.), 35-м: 6; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 35-масъаласида “ал-Аъло” сурасининг 1та: 6-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 54.88.Ал-Ғошия**(мк.), 47-м: 6; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 47-масъаласида “ал-Ғошия” сурасининг 1та: 6-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 55.91.Аш-Шамс**(мк.), 13-А.м: 13; =1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 13-А-масъаласида “аш-Шамс” сурасининг 1та: 13-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 56.92.Ал-Лайл**(мк.), 46-м: 15., 16; = 2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг “ал-Лайл” сурасининг 1та: 46-масъаласида 2та: 15, 16-каби оятлари 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 57.93.Аз-Зухо**(мк.), 35-м: 8; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг “аз-Зухо” сурасининг 1та: 35-масъаласида 1та: 8-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 58.96.Ал-Ъалақ**(мк.илк бор нозил қилинган сура), 13-А.м: 19; = 1ў. Юқоридаги 1та: 13-А-масъаласида “ал-Ъалақ” сурасининг 1та: 19-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 59.105.Ал-Фил**(мк.), 14-м: 1; = 1ў. Юқоридаги 1та: 14-масъаласида “ал-Фил” сурасининг 1та: 1-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.
- 60.106.Ал-Қурайш**(мк) 13-А-масъаласида 3; (1ў.) “ал-Қурайш” сурасининг 1та: 3-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.

фикҳнинг сиёсат, ҳуқуқ, сиёсий ҳуқуқ, давлат бошқаруви каби масалаларига оиддир. Маданий суралар ва баъзи оятларининг мавзулар кесими бўйича таҳлилига кўра жами, Абу Мансур Мотуридий Самарқандий “Китоб ат-тавҳид” асарида Маданий сураларининг 28тасидан 24тасини илмий истифодага киритиб, шуларнинг жами 177та ояти каримасидан 276та ўринда истидлол сифатида қайд этган.⁵⁹

- ⁵⁹ 1. Ал-Фотиҳа(мд.), 13-А.м: 2; 53-м:7=2ў. Бу сура юқорида келтириб ўтилган.
- 2.2. Ал-Бақара(мд.) (181-оят маккий), 2-м: 251; 3-м: 117; 11-м: 118., 75; 13-А.м: 39., 186; 33-м: 94; 34-м: 146., 94; 35-м: 217; 40-м: 167; 41-м: 286., 233; 42-м: 286; 43-м: 140., 205., 222., 195., 185., 185., 26; 44-м: 64; 45-м: 143; 46-м: 225; 47-м: 178., 271., 217., 136., 285., 178., 178., 178., 282., 282., 217., 180., 236; 48-м: 275., 275; 49-м: 8, 9., 256., 256; 50-м: 260., 256; 51-м: 31; 53-м: 285., 236., 64; 54-м: 131., 8., 133., 136., 133., 256., 136., 136; = 57ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 21та: 2, 3, 11, 13, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54-масъалаларида “Бақара” сурасининг 35та: 251, 117, 118, 75, 39, 186, 94, 217, 167, 286, 233, 140, 205, 222, 195, 185, 26, 64, 143, 225, 178, 271, 136, 285, 282, 180, 236, 275, 8, 9, 256, 260, 31, 131, 133-каби оятлари 1, 2, 4 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 3.3. Оли Ёимрон(мд.), 3-м: 189; 11-м: 160; 13-А.24; 33-м: 61; 35-м: 144., 64., 152; 41-м: 97., 97; 43-м: 178., 176., 186., 78; 44-м: 47; 47-м: 44., 106., 85., 85., 193; 48-м: 86., 103; 54-м: 85., 19., 85., 106., 19., 85., 86., 85., 86; = 24ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 11та: 3, 11, 13-А, 33, 35, 41, 43, 44, 47, 48, 54-каби масъалаларида “Оли Ёимрон” сурасининг 20та: 189, 160, 24, 61, 144, 64, 152, 97, 178, 176, 186, 78, 47, 44, 106, 85, 193, 86, 103, 19-каби оятлари 1, 2, 3 6 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 3.4. Ан-Нисо(мд.), 11-м: 164., 164; 39-м: 72; 40-м: 83; 41-м: 25; 43-м: 28; 46-м: 14., 31., 123., 48., 116., 110., 48; 47-м: 31., 97., 115., 48., 31., 48., 31., 31., 137., 48., 48., 31., 48., 94., 14., 94., 93., 29., 10., 6., 158., 40; 48-м: 48., 31., 31., 82., 161; 49-м: 65., 25., 25., 60., 60., 75; 51-м: 31; = 32ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 9та: 11, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49-масъалаларида “Нисо” сурасининг 27та: 164, 72, 83, 25, 28, 14, 31, 123, 48, 116, 110, 31, 97, 115, 137, 94, 93, 29, 10, 6, 158, 40, 82, 161, 65, 60., 75-каби оятлари 1, 2, 3, 8 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 4.5. Ал-Моида(мд.) (3-оят мак. Арафотда), 3-м: 18., 40., 120; 13-А.м: 3., 35; 14-м: 101; 33-м: 67; 35-м: 15; 40-м: 103., 13; 43-м: 48., 41., 41., 41., 29; 46-м: 89; 47-м: 44., 43., 5., 85., 106., 85; 48-м: 117; 52-м: 41; 54-м: 3; = 25 ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 12 та: 3, 13, 14, 33, 35, 40, 43, 46, 47, 48, 52, 54-масъалаларида “Моида” сурасининг 21та: 18, 40, 120, 3, 35, 101, 67, 15, 103, 13, 48, 41, 29, 89, 44, 43, 5, 85, 106, 117, 3-каби оятлари 1, 3, 4 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 5.8. Ал-Анфол(мд.) (30-36-оят мак.), 4-м: 67; 35-м: 7; 43-м: 67., 67; 46-м: 38; 47-м: 72., 72., 27., 38., 29., 72; 49-м: 38; = 12 ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 4, 35, 43, 46, 47, 49-масъалаларида “ал-Анфол” сурасининг 6та: 67, 7, 38, 72, 27, 29-каби оятлари 1, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 6.9. Ат-Тавба(мд.) (128-129-оят мак.), 4-м: 42; 35-м: 128., 128., 40., 25., 14; 41-м: 42., 91., 93; 42-м: 42., 5; 43-м: 85; 44-м: 127; 46-м: 113; 49-м: 56., 66., 95., 123., 36., 5., 38; = 21 ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 8та: 4, 35, 41, 42, 43, 44, 46, 49-масъалаларида “ат-Тавба” сурасининг 17та: 42, 128, 40, 25, 14, 91, 93, 5, 85, 127, 113, 56, 66, 95, 123, 36, 38-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 7.13. Ар-Раъд(мд.), 5-м: 16; 11-м: 16; 35-м: 41., 31; 40-м: 16., 16., 16; = 7ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 4та: 5, 11, 35, 40-масъалаларида “ар-Раъд” сурасининг 3та: 16, 41, 31-каби оятлари 1, 5 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 8.22. Ал-Ҳаж(мд.) (52-55-оят мак.+Мадина ўрт.), 40-м: 77; 43-м: 11;=2ў. Юқоридаги 2та: 40, 43-масъалаларида “ал-Ҳаж” сурасининг 2та: 77, 11-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 9.24. Ан-Нур(мд.), 46-м: 31; 47-м: 31., 6., 7., 7., 13., 2; = 7ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 46, 47-масъалаларида “ан-Нур” сурасининг 5та: 31, 6, 7, 13, 2-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 10.33. Ал-Аҳзоб(мд.), 14-м: 35; 44-м: 36; 46-м: 36., 5., 57; 47-м: 47., 36; =7ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 4та: 14, 44, 46, 47-масъалаларида “ал-Аҳзоб” сурасининг 5та: 35, 36, 5, 57, 47-каби оятлари 1, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 11.48. Ал-Фатҳ(мд.) (Худайбиядан қайтишда, йўлда), 34-м: 29., 27; 35-м: 28; 46-м: 11; 53-м: 27., 27; = 6ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 4та: 34, 35, 46, 53-масъалаларида “ал-Фатҳ” сурасининг 5та: 29, 27, 28, 11, 27-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 12.49. Ал-Ҳужурот(мд.), 44-м: 17; 47-м: 9., 9., 10., 15; 49-м: 14., 17., 1; 52-м: 7., 14; 53-м: 15., 17., 7., 15; 54-м: 14., 17., 14., 14., 17., 17; = 20ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 44, 47, 49, 52, 53, 54-масъалаларида “ал-Ҳужурот” сурасининг 7та: 17, 9, 10, 15, 14, 1, 7-каби оятлари 1, 2, 3, 5, 6 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 13.47. Муҳаммад(мд.) (13-оят+Мадина ва Мадина ўртаси), 43-м: 17., 4., 4; = 3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 43-масъалаларида “Муҳаммад” сурасининг 3та: 17, 4-каби оятлари 1, 4 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 14.55. Ар-Роҳмаан(мд.), 2-А.м: 4; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 2-масъаласида “ар-Роҳмаан” сурасининг 1та: 4-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 15.57. Ал-Ҳадид(мд.), 40-м: 27; 47-м: 16., 19; 49-м: 16; =4ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 40, 47, 49-масъалаларида “ал-Ҳадид” сурасининг 4та: 27, 16, 19-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.
- 16.58. Ал-Мужодала(мд.), 13-А.м: 7., 7; 19-м: 7; 35-м: 21; 40-м: 22; 41-м: 4; 49-м: 6; = 6ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 6та: 13, 19, 35, 40, 41, 49-масъалаларида “ал-Мужодала” сурасининг та: 7, 21, 22, 4, 6-каби оятлари 1, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

НАТИЖАЛАР. Абу Мансур Мотуридий Самарқандий ҳазратлари 563 марта Қуръони Карим оятларига ақидавий таълимот – КАЛОМ ИЛМИ асослари бўлган “Китоб ат-Тавҳид”да мурожаат қилган. Тадқиқот натижаларига кўра айтиш мумкинки, мазкур асардаги Қуръони каримнинг 83та сура таркибидан олинган 391та оятларига 54та масъаласининг 32тасида 563 ўринда мурожаат қилинган. Абу Мансур Мотуридий ўз сўзларининг асослари тўғрисидаги истидлолларни/шубҳага ўрин қолдирилмайдиган далил: Қуръони карим сура ва оятларини баён қилгани илмий таҳлил орқали аниқланди. Уларни зикр қилишдан аввалроқ Қуръони карим суралари нечтадан оятларни ўз ичига қамраб олганига ишора бериб ўтсак мақсадга мувофиқ маълумот бўлар эди⁶⁰.

Абу Мансур Мотуридий Самарқандий илмий мероси хусусан, “Китоб ат-тавҳид” асари таҳлилига кўра, қуръоншуносликнинг ақидавий таълимотига доир

17.59.Ал-Ҳашр(мд.), 35-м: 6; 54-м: 13; =2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 35, 54-масъалаларида “ал-Ҳашр” сурасининг 2та: 6, 13-каби оятлари 1мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

18.60.Ал-Мумтаҳана(мд.), 47-м: 1; 49-м: 10; =2ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 47, 49-масъалаларида “ал-Мумтаҳана” сурасининг 2та: 1, 10-каби оятлари 1мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

19.61.Ас-Саф(мд.), 34-м: 9; 35-м: 9; 47-м: 2., 10., 2; 48-м: 7; 49-м: 2., 4; =8ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 5та: 34, 35, 47, 48, 49-масъалаларида “ас-Саф” сурасининг 4та: 9, 2, 7, 4-каби оятлари 1, 2, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

20.62.Ал-Жумъа(мд.), 35-м: 2; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 35-масъалаларида “ал-Жумъа” сурасининг 1та: 2-каби оятлари 1 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

21.63.Ал-Мунофикуун(мд.), 46-м: 6., 6; 49-м: 6., 8; 54-м: 4; =5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 46, 49, 54-масъалаларида “ал-Мунофикуун” сурасининг 2та: 6, 8, 4-каби оятлари 1, 3 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

22.64.Ат-Тағобун(мд.), 41-м: 16; 47-м: 2; 54-м: 2; =3ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 41, 47, 54-масъалаларида “ат-Тағобун” сурасининг 2та: 16, 2-каби оятлари 1, 2 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

23.65.Ат-Талоқ(мд.), 47-м: 2; = 1ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 1та: 47-масъаласида “ат-Талоқ” сурасининг 1та: 2-каби ояти 1 марта истидлол вазифасини ўтаган.

24.66.Ат-Таҳрим(мд.), 46-м: 8., 8; 47-м: 8., 8., 8., 8., 8.; = 8ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 2та: 46, 47-масъалаларида “ат-Таҳрим” сурасининг 8та: 8-каби оятлари 8 марта истидлол вазифасини ўтаган.

25.99.Аз-Залзала(мд.) 40-м: 7; 46-м: 8., 7., 7; 51-м: 7; = 5ў. “Китоб ат-тавҳид”нинг 3та: 40, 46, 51-масъалаларида “аз-Залзала” сурасининг 2та: 7, 8-каби оятлари 1, 4 мартадан истидлол вазифасини ўтаган.

⁶⁰ 1.1.Маккий (яъни Макка шаҳрида нозил бўлган – бундан сўнг: Мк. ёки мк. Мк.); Маданий (яъни Мадина шаҳрида нозил бўлган – бундан сўнг: Мд. Ёки мд. Шақлларида берилди) Мд.Ал-Фотиҳа(7та оятдан иборат – бундан сўнг: 7та о.и. шаклига ўхшаш келтирилади), 2.2.Мд.Ал-Бақара(286та о.и.), 3.3.Мд.Оли Ёмрон(200та о.и.), 4.4.Мд.Ан-Нисо(176та о.и.), 5.5.Мд.Ал-Моид(120та о.и.), 6.6.Мк.Ал-Анъом(165та о.и.), 7.7.Мк.Ал-Аъроф(206та о.и.), 8.8.Мд.Ал-Анфол(75та о.и.), 9.9.Мд.Ат-Тавба(129та о.и.), 10.10.Мк.Юнус(109та о.и.), 11.11.Мк.Худ(123та о.и.), 12.12.Мк.Юсуф(111та о.и.), 13.13.Мд.Ар-Раъд(43та о.и.), 14.14.Мк.Иброҳим(52та о.и.), 15.15.Мк.Ал-Ҳижр(99та о.и.), 16.16.Мк.Ан-Наҳл(128та о.и.), 17.17.Мк.Ал-Исро(111та о.и.), 18.18.Мк.Ал-Қаҳф(110та о.и.), 19.19.Мк.Марям(98та о.и.), 20.20.Мк.Тоҳа(135та о.и.), 21.21.Мк.Ал-Анбиё(112та о.и.), 22.22.Мд.Ал-Ҳаж(78та о.и.), 23.23.Мк.Ал-Муъминуун(118та о.и.), 24.24.Мд.Ан-Нур(64та о.и.), 25.25.Мк.Ал-Фурқон(77та о.и.), 26.26.Мк.Аш-Шуъаро(227та о.и.), 27.27.Мк.Ан-Намл(93та о.и.), 28.28.Мк.Ал-Қасас(88та о.и.), 29.29.Мк.Ал-Банкабуут(69та о.и.), 30.30.Мк.Ар-Рум(60та о.и.), 31.31.Мк.Луқмон(34та о.и.), 32.32.Мк.Ас-Сажда(30та о.и.), 33.33.Мд.Ал-Аҳзоб(73та о.и.), 34.34.Мк.Сабаа(54та о.и.), 35.35.Мк.Фотир(45та о.и.), 36.36.Мк.Ёсин(83та о.и.), 37.37.Мк.Ас-Софот(182та о.и.), 38.38.Мк.Сод(88та о.и.), 39.39.Аз-Зумар(75та о.и.), 40.40.Мк.Ғофир(85та о.и.), 41.41.Мк.Фуссилат(54та о.и.), 42.42.Мк.Аш-Шўро(53та о.и.), 43.43.Мк.Аз-Зухруф(89та о.и.), 44.45.Мк.Ал-Жосия(37та о.и.), 45.46.Мк.Ал-Аҳқоф(35та о.и.), 46.47.Мд.Муҳаммад(38та о.и.), 47.48.Мд.Ал-Фатҳ(29та о.и.), 48.49.Мд.Ал-Ҳужурот(18та о.и.), 49.50.Мк.Қоф(45та о.и.), 50.51.Мк.з-Зориёт(60та о.и.), 51.52.Мк.Ат-Туур(49та о.и.), 52.53.Мк.Ан-Нажм(62та о.и.), 53.54.Мк.Ал-Қамар(55та о.и.), 54.55.Мд.Ар-Роҳмаан(78та о.и.), 55.56.Мк.Ал-Воқеъа(96та о.и.), 56.57.Мд.Ал-Ҳадид(29та о.и.), 57.58.Мд.Мужодала(22та о.и.), 58.59.Мд.Ал-Ҳашр(24та о.и.), 59.60.Мд.Ал-Мумтаҳана(13та о.и.), 60.61.Ас-Саф(14та о.и.), 61.62.Мд.Ал-Жумъа(11та о.и.), 62.63.Мд.Ал-Мунофикуун(11та о.и.), 63.64.Мд.Ат-Тағобун(18та о.и.), 64.65.Мд.Ат-Талоқ(12та о.и.), 65.66.Мд.Ат-Таҳрим(12та о.и.), 66.67.Мк.Ал-Мулк(30та о.и.), 67.69.Мк.Ал-Ҳоққа(52та о.и.), 68.71.Мк.Нух(28та о.и.), 69.72.Мк.Ал-Жин(28та о.и.), 70.73.Мк.Ал-Музаммил(20та о.и.), 71.75.Мк.Ал-Қиёмат(40та о.и.), 72.81.Мк.Ат-Таквир(29та о.и.), 73.82.Мк.Ал-Инфитор(19та о.и.), 74.85.Мк.Ал-Буруж(22та о.и.), 75.87.Мк.Ал-Аъло(19та о.и.), 76.88.Мк.Ал-Ғошия(26та о.и.), 77.91.Мк.Аш-Шамс(15та о.и.), 78.92.Мк.Ал-Лайл(21та о.и.), 79.93.Мк.Аз-Зухро(11та о.и.), 80.96.Мк.Ал-Балақ(19та о.и.), 81.99.Мд.Аз-Залзала(8та о.и.)а, 82.105.Мк.Ал-Фил(5та о.и.), 83.106.Ал-Қурайш(4та о.и.).

асарида – КАЛОМ ИЛМИ асослари – Қуръони карим Маккий ва Маданий сураларининг баъзи сура ва оётларидан Юқоридаги 31 тасига мурожаат этилмагани аниқланди.⁶¹ Демакки, юқорида келтирилган суралар ва уларнинг оятларини рақамларда келтиришдан мақсад шуки, мазкур асарда аллома Қуръони карим сураларининг фақатгина Макка шахрида нозил бўлганларигагина таянмаган балки мавзунини ёритишга қаратилган ҳар иккала манзил маконда нозил бўлган суралардаги мос оятларга такроран мурожаат қилаверган. Бундан ташқари оятлар кўп сураларигагина эътибор қаратиш эмас, балки ваҳдониятлик таълимотига далолат этадиган ҳар бир сура ва ундаги оятлар сони озми кўпми фарқ қилмасдан мавзунини ойдинлаштиришга хизмат қилувчи оятлар шодасини бир тизимга келтириш бўлганини кўриш мумкин. Бунинг сабаби суралар ва оятларда одамзотнинг эътиқод эркинлигидаги тарихий тафаккур тараққиёти, цивилизация ёндошув асосида таққослаб берилиши натижасида виждон эркинлиги, ихтиёр эркинлиги, ҳуқуқ эркинлиги илмий исботини топтириш бўлган ва албатта бунга адолатла эришилганини асардаги мавзулар ечимида кўриш мумкин.

Айнан келтирилгани каби бир сурадан қанчалик оятлар яъни Бақара сурасидаги каби 286тадан зиёд бўлса-да, ундан мавзуга оид бир нечта оятдан истидлол сифатида олиш ёхуд 3 оятдан иборат Кавсар сурасига ўхшаган суралардаги оятларидан бирорта ҳам оятни тадқиқотга тортмаслик бу Қуръони каримга эътиборсизлик деб баҳоланмаслиги шарт. Ахир У аллома илмий меросида Қуръоншунослик ривожига буюк ҳисса қўшган муфассир сифатида Қуръони каримга илк бора ʼақидавий тафсир битган буюк шахс саналиб, “Китоб ат-тавҳид” да келтирилмаган шарҳлари тафсир китобларида батафсил келтирилгани кўриш мумкин. Бу илмий мерослари билан бири иккинчисини тўлдириб борган⁶².

⁶¹ Улар: 1.44.Мк.Ал-Духон(59та о.и.), 2.68.Мк.Ал-Қалам(52та о.и.) (17, 32, 48-50-оятлари Мадинада), 3.70.Мк.Ал-Маъориж(44та о.и.), 4.74. Мк.Ал-Муддасир(56та о.и.), 5.76.Мд.Ал-Инсон(31Даҳр) (та о.и.), 6.77.Мк.Ал-Мурсалот(50та о.и.) (48-ояти Мадинада), 7.78.Мк.Ан-Наба(40та о.и.), 8.79. Мк.Ан-Нозийот(46та о.и.), 9.80. Мк.Баба(42та о.и.), 10.83. Мк.Ал-Мутоффифин(36та о.и.) (Маккада нозил бўлган энг охириги сура), 11.84. Мк.Ал-Иншиқоқ(25та о.и.), 12.86. Мк.Ат-Ториқ(17та о.и.), 13.89. Мк.Ал-Фажр(30та о.и.), 14.90. Мк.Ал-Балад(20та о.и.), 15.94. Мк.Аш-Шарҳ(8та о.и.), 16.95. Мк.Ат-Тин(8та о.и.), 17.97. Мк.Ал-Қадр(5та о.и.), 18.98.Мд.Ал-Баййина(8та о.и.), 19.100.Мк.Ал-Бодийот(11та о.и.), 20.101. Мк.Ал-Қориъа(11та о.и.), 21.102. Мк.Ат-Такосур(8та о.и.), 22.103. Мк.Ал-Баср(3та о.и.), 23.104. Мк.Ал-Хумаза(9та о.и.), 24.107.Мк.Ал-Моъун(7та о.и.) (4-7-оятлари Мадинада), 25.108.Мк.Ал-Кавсар(3та о.и.), 26.109. Мк.Ал-Кофируун(6та о.и.), 27.110.Мд.Ан-Наср(3та о.и.) (“Хужжатул вадъ”да Минода), 28.111. Мк.Ал-Масад(5та о.и.), 29.112. Мк.Ал-Ихлос(4та о.и.), 30.113. Мк.Ал-Фалақ(5та о.и.), 31.114. Мк.Ан-Нос(6та о.и.).

⁶² “Китоб ат-тавҳид”да Аллоҳни инкор этувчиларга истидлол сифатида айнан сажда оятига бўлмаса-да, аксар сажда сураларига кўпроқ урғу бериш, мотуридийна ʼақидашуносликнинг қатъий таълим беришнинг чўққиси саналади. Бунга ўхшаш бугунги кун учун кашфиётларига гиж-гиж бўлган жиҳатлари ҳали илм-фанда эндигина ўрганилмоқда, шу сабабли бундай ҳолатларда келгусида батафсилроқ тўхталинадилар. Қуръони каримнинг Юқоридаги 14та сурасида сажда оятлари мавжуд: 1.Аъроф – 206-оят; 2.Раъд – 15-оят; 3.Наҳл – 50-оят; 4.Исро – 107-оят; 5.Марям – 58-оят; 6.Ҳаж – 18-оят; 7. Фурқон – 60-оят; 8. Намл – 25-оят; 9.Сажда – 15-оят; 10. Сод – 24-оят; 11.Фуссилат – 37-оят; 12.Нажм – 61-оят; 13.Иншиқоқ – 21-оят; 14. Балақ – 19-ояти кабиларидан фақатгина Балақ сурасининг 19-оятигагина бир мартагина мурожаат бўлганини кўриш мумкин.

Мазкур оятлардан бирини ўқиган ёки эшитган киши (ҳар қандай тилда ўқиса ҳам) маъносини тушунадими ёки йўки, эшитишни хоҳлагани ёки йўкми, тиловат саждасини қилиши вожиб бўлади. Фақатгина хайз кўрган ва нифос ҳолатдаги аёллар бу оятларни эшитсалар сажда қилмайдилар. Таҳоратсиз ёки жунуб ҳолатдаги киши сажда оятларини эшитса, сажда қилиши вожиб бўлади (яъни, поклангач, сажда қилади). Тиловат саждасини кечиктириш танзихий макруҳ ҳисобланади (яъни, имкони борича тезроқ саждаи тиловатни бажо келтиргани маъқул).

Абу Ҳурайра розия Аллоҳу ʼанҳудан ривоят қилинади: Расуллуллоҳ салла аллоҳу ʼалайҳи васаллам бундай дедилар:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ بن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فعصيت فلي النار.

“Одам боласи сажда (ояти)ни ўқиганда шайтон ундан йиғлаб узоқлашади. Айтадики, эй воҳ! (инсон) саждага буюрилди ва сажда қилди, унга жаннат бўлди. Сажда қилишга буюрилдим ва осийлик қилдим, дўзахий

Зотан, ʔақидавий фикҳни умумшарʔий масъалалар ичидан алоҳида янги фан: Каломуллоҳ ичидан Калом илми сифатида – ʔақидавий фикҳни – ʔақида илми – ʔақида ҳуқуқи – эътиқод қилиш ҳуқуқи, виждон эркинлиги ажратиб олинганини кўрсатиш мумкин. Шу каби мазкур асарнинг 54та масъаласидан 32тасида Қуръони каримга 563 марта мурожаат бўлган, 22та масъаласида Қуръони каримга мурожаат қилинмаган экан. Қуръони каримдаги 83та сурага мурожаат бўлинган экан. 31та сурасига эса мурожаат қилинмаган экан. “Китоб ат-тавҳид” дагина келтирилган оят ва суралардан бошқаси бекор гап экан дегани эмас. Бу 22та масъала ва 31та сура кераксиз масъала ва суралар дегани эмас. Билакс бундай ҳолатда шундай тушуниш мумкинки, булар улардан, улар эса булардан холи эмас деган инкорга инкор каби илмий услибини келтириб чиқаради шубҳасиз. Бу ҳақиқатда асрларга татигулик мотуридиёна илмий билиш ва билдириш назарияси таълимоти саналади...

Юқорида келтирилган масъалаларда айнан шу суралар ва оятлар мазмун-моҳиятига кўра айтиш жоизки, бу ҳолат Аллоҳ ва инсон ўртасидаги, Яратувчи ва яралмиш ўртасидаги битим, шартнома – ʔақд/ʔақида – келишув шартномаси, амалидаги – одан фарзандларининг ҳаёти дунёга келтирилгандаги фаоллиги, руҳий/назарий оламдаги ваъдасига инсон/одамзотнинг амалий/ҳаётий, сўз ва иш бирлик/тавҳид – ваъдасига вафолик таълимоти ҳамда Аллоҳнинг ўз зоти ва фаолиятида доимо мутлоқлиги унинг ваҳдонияти экани эслатилаётгани, уқтирилаётганини англаш мумкин.⁶³

ХУЛОСАЛАР: Умуман юқорида келтирилган қимматли маълумотларга кўра хулоса қилиб айтганда, Абу Мансур Мотуридий Самарқандий “Китоб ат-тавҳид” асарида Қуръони каримнинг 114та сурасидан: Маккий сураларнинг 86тасидан 60тасини илмий истифодага киритиб, шуларнинг баъзи 214та ояти каримасини 287та ўринда истидлол сифатида қайд этган. Маданий сураларининг 28тасидан 24тасини илмий истифодага киритиб, шуларнинг баъзи 177та ояти каримасини 276та ўринда истидлол сифатида қайд этган. ...

бўлдим” (Имом Аҳмад ибн Ҳанбал ривояти). Ўзбекистон мусулмонлари идораси фатво ҳайъати.(Туркум: Сажда ояти бор суралар – Википедия. uz.m.wikipedia.org)

Шунингдек, “Китоб ат-тавҳид”нинг баъзи масъалаларда, масалан: 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38-масъала каби мавзуларида Қуръони карим суралари ва улардаги баъзи оётларига умуман мурожаат қилинмагани ҳолда ақидавий, сиёсий, фикҳий масъалада истинбот усулини қўллагани кўринади.

⁶³ Абу Мансур Мотуридий Самарқандий “Китоб ат-тавҳид” китобининг энг асосий огоҳлантируви бу Тавҳид таълимоти – У ҳам бўлса одамзотининг/инсоннинг эсон омон ҳаёти дунёда фаровон, Аллоҳдан бандаси ва Бандасидан Аллоҳ рози бўлишига эришиш ҳамда алал оқибат, охирати обод бўлишини таъминлашга қаратилган таъкид, чорлов, тафаккур майёғи саналади. Абу Мансур Мотуридий Самарқандийнинг “Китоб ат-тавҳид” асари бўйича юқоридагилардан келиб чиқадиган хулосаси шуки, шарият аҳкомлари таркибидан Ақидавий таълимотларни ажратиб виждон эркинлигини эълон қилиш. Унинг натижасида бу билан ақидавий тушунчаларни шарият аҳкомлари ҳуқуқий принципларидан холи ҳудудига айлантириш. Кишиларга ўринли-ўринсиз жазо қўллаш қамровидан чиқариш ҳисобига Мотуридий таълимотга кўра, инсоният ва жамоъаларининг кофирликда айбланиб ўлимга маҳкумлик, ёшасига қирғин, диёри ҳарбдан диёри ислом даражасида озод қилинишига эришилиши кўзланган кўринади. Зотан, “Китоб ат-Тавҳид”нинг баъзи масъалаларида: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 кабиларида 1та, 2та, 3та, 4та, 6 та, 7та, 9 та, 11та, 14та, 15та, 21та, 22та, 29та, 33та, 35та, 44та, 53та, 61та, 107талаб Қуръони карим оётларига мурожаат қилинганини кўриш мумкин. Булар ҳақида кейинги сатрларда келтириб ўтамиз⁶³. Юқоридаги далилларга таяниб айтиш мумкинки, Абу Мансур Мотуридий яратган таълимот ҳам илоҳий ҳам креатив ижод маҳсулидир. Энди бир муддаомиз қолдики, у ҳам бўлса, Қуръони карим сураларининг нозил бўлиш жиҳатлари, жойларига кўра Макка шаҳрида нозил бўлганлари – Маккий ва Мадина шаҳрида нозил бўлганлари – Маданий туркумларга бўлинарди. Бу ерда статистик маълумотларга таянган ҳолда мақсадимизни англатсак МАККАДА нозил бўлганлари Ислом фикҳи – ҳуқуқининг асосан аксарияти эътиқод, ақида, маънавият, онг, маърифат каби масалаларига оиддир.

Хулласкалом, Абу Мансур Мотуридий Самарқандий “Китоб ат-тавҳид” асарининг 54та масъаласининг 31та масаласида Қуръони каримнинг 114та сурасидан олинган $60+23=83$ та сурасини илмий истифода этиб, $214+177=391$ та ояти каримани $287+276=563$ ўринда истидлол этиб келтирганини кўриш мумкин. Қуръони каримнинг 114та сурасидан бирорта Маккий сура ва унга оид оятларининг “Китоб ат-тавҳид” масъалалари кесими бўйича иштироки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9тагача масъалаларда ва шунга оид 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11тагача ўринларда иштирок этган. 1та оятнинг 1та масъалада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тагача иштироки таъминланганини кўриш мумкин. Қуръони каримнинг 114та сурасидан бирорта Маданий сура ва унга оид оятларининг “Китоб ат-тавҳид” масъалаларида кесими бўйича иштироки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 21тагача масъалаларда ва шуларга оид 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 21, 24, 25, 32, 57тагача ўринларда иштирок этган. 1та оятнинг 1та масъалада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9тагача иштироки таъминланганини кузатиш мумкин.

Хулласкалом, юқорида қайд этилган Қуръони каримдаги 83та суранинг баъзи оятларига муурожаат этган ва 31та сураларга умуман муурожаат этилмаганига доир қиёсий таҳлилларга таянган ҳолда айтиш жоизким, Абу Мансур Мотуридий Самарқандий илмий меросига оид “Китоб ат-Тавҳид”нинг Қуръоншунослик ривожига тутган ўрнини аниқлашда асос бўлиб хизмат қилади. Унинг таҳлиliga кўра айтиш мумкинки, “Китоб ат-Тавҳид” – бу айни дамда мусулмон ҳуқуқига оид ақида масалаларига таъалукли бўлиш билан бирга Ислom ҳуқуқининг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, ҳарбий, ҳуқуқий яъни, салтанат/давлат бошқарувига оид ғоятда кенг қамровли бунёдкор сиёсий, ҳуқуқий, ақидавий таълимот бўлиб “Аҳли сунна ва-л-жамоъа” мазҳабларига ҳаракат учун қўлланмадир.

Келгусида Абу Мансур Мотуридий Самарқандий илмий мероси ва унга оид “Китоб ат-Тавҳид”нинг маънавий, маърифий, диний, дунёвий, ақидавий, сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий, ҳарбий соҳаларни илмий қиёсий жиҳатлардан танқидий тадқиқотларини изчил олиб бориш ижобий натижаларга олиб келади. Хусусан келгусида Абулҳасан Мовардий илмий меросида Қуръоншунослик ривожининг тутган ўрнини аниқлашда қиёсий шаклларда Абу Мансур Мотуридий илмий меросида унинг ҳам Қуръоншунослик ривожига қўшган ҳиссасини таққослаб кўришни лозим деб ўйлаймиз.

Абу Мансур Мотуридий ва Абулҳасан Мовардийларнинг илмий мероси, ўз даври муаммоларига қандай лаббай деб жавоб берган экан, ҳозирги замон муаммоларига ҳам шунчалик ҳозиржавоб саналади. Зотан, бу илмий мерос ва мазкур китоблар то қиёматгача ва ундан кейинги ҳаётда ҳам асқотади, десак, ҳеч муболаға бўлмас. Зотан, бу зоти бобарокотларнинг илмий мероси оламларга ҳидоят маййёғи вазифасини ўташи учун Аллоҳнинг иродаси ила яратилган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

1. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Ал-Мовардийнинг “ал-Аҳком ас-султанийя” асари – мусулмон Шарқи давлат бошқаруви тарихига оид муҳим манба (XI аср). Ихтисослик 24. 00. 01 – Ислom тарихи ва манбашунослиги. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich The work “Al-Ahkâm al-sultâniyya” of al-Mâvardiy – an important source on the history of state governing of the muslim East (XI century). Жураев Зиёвуддин Муҳитдинович Сочинение аль-Маварди “ал-Аҳкаам ас-султаанийя” – важный источник по истории государственного управления мусульманского Востока (XI в.). – Тошкент – 2019. – 36 б.

2. Dzhuraev Z.M. Analysis of Mavardi's work "Ahkom" as doctrines of governing a state from the political, social and legal point of view // International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. № 02 (46) 2017. Impact Factor: 6.5. ISPC Generalization of scientific results, International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. International Academy of Theoretical & Applied Sciences Technology and Science. – USA – Philadelphia, February 28, 2017. ISSN 2308– 4944; ISSN 2409 – 0085. N 02 (46) 2017. SOI: 1.1/TAS. DoI: 10.15863/TAS. E-mail: T-Science@mail.ru Editorial office: <http://T-Science.org> phone:+777727-60681 Impact Factor ICV = 6,630, Impact Factor ISI = 0.829. (8.716) based on International Citation Report (ICR). Philadelphia, USA. – P. 194 – 201.

3. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. Al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya in source classification of world manuscripts of Abulhasan Mavardi product. JCR.2020: 7 (438-450) ABSTRACT PDF DOI: 10.31838/JSR.07.03.82. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 3, 2020. SCOPUS.

4. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich., Masalieva Oltinoy Masalieva The Illumination of Bukhara Khans' Building Enterprise in the Some Historical Sources. TEST Engineering & Management. March-April 2020: 83 ISSN- 0193-4120 Page No.1803-1811 Vol 83. SCOPUS.

5. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich., The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product "Al-ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya". International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. International Academy of Theoretical & Applied Sciences Technology and Science. – USA – Philadelphia, N 07 (75) 2019. ISSN 2308 – 4944; ISSN 2409 – 0085. SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS. E-mail: T-Science@mail.ru Editorial office: <http://T-Science.org> phone:+777727-60681 Impact Factor ICV = 6,630, Impact Factor ISI = 0.829. -(8.716) based on International Citation Report (ICR).- P.446 - 453.

6. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Абулҳасан ал-Мовардийнинг салтанат бошқарув таълимоти: “Ал-Аҳком ас-Султонийя ва-л-валоёт ад-динийя” асари. Паёми донишкада/Махзани илм. Вестник института. Herald of institute. Нашри махсус/Специальный выпуск/Special edition.2019 N 2.

7. Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон Донишкадаи омўзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. МАВОДИ: анҷумани илмӣ-амалии байналмиллалӣ бахшида ба Соли рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчунин барномаи Даҳсолаи байналмиллалӣ амал, Об барои рушди устувор, барои солҳои 2018-2028', Масоили мубрами илмҳои педагогӣ, иҷтимоӣ-гумнариӣ ва фанҳои дақиқ дар замони муосир', 6-10 июли соли 2019 дар Донишкадаи омўзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. – Б.142– 147.

8. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Мовардийнинг Шарқ давлатчилики таълимоти (“Ал-Мовардийнинг «ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя» асари давлатчилик тарихига оид муҳим манба (X–XI асрлар)”. (Тошкентдаги ЎЗР ФАШИ (Р.№ 7228/1) ва ЎЗМК кутубхоналари (Пв. № 63 рақамлари остидаги) алоҳида қимматга эга ва нодир қўлёзмалари асосида)). – Тошкент. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси 2015. – 310 б.

9. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Ҳазрати Занги ота ва соҳибқирон Амир Темур (ҳикоятлар, ҳикматлар, ривоятлар, мулоҳазалар. – Тошкент. Наврӯз. 2017. – 272 б.

10. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Заркентдаги авлиё ота. – Тошкент. Тошкент Ислон университети 2015. – 160 б.

11. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Жангномалар тарихий манба сифатида. – Тошкент. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси 2013. – 100 б.

12. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. The work “Al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” of Movardiy IX-XI centuries. Cover image: www.ingimage.com. Publisher: LAP: Lambert Academic Publishing. Is a trademark of International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum. Publishing Group. 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius. Printed at: see last page. ISBN:978-620-2-51928-1. Copyright © Ziyovuddin Juraev. Copyright © 2020 International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group. 12.04.2020 –169 p.

13. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Мовардийнинг “ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-вилаёт ад-динийя” асари – мусулмон Шарқи давлатчилигига оид муҳим манба. Ўзбекистон халқаро ислом академияси ахборотномаси. – Тошкент, 2018. №1 – Б.15 – 19.

14. Curayev Z. M. „El-Ahkamu“s-sultaniyye”nin Tashkent nushasi // Turk Dunyasi Arastirmalari. – Turkiya, Haziran, 2001. Sayi: №132. – Б. 233-235.

15. Juraev Z.M. UNESCO Memory of the World Training Workshop in the Asia Region // Nomination 8 Republic of Uzbekistan UNESCO MOW Training Workshop in the Asia Region Bishkek, Kyrgyzstan, 17th-20th September, 2014 Nomination form International Memory of the World Register Mawardi“s “Ahkom” Manuscript. – Bishkek: Kyrgyzstan, 2014. 17-20 September. – Pp.195- 210. 23.

16. Жўраев З.М. Мовардий “Аҳком” асарининг жаҳондаги кўлёмалари манбашунослик таснифи; Jurayev Z.M. Classification of world manuscripts source study of Mavardi product «Ahkom» // Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси томонидан ташкил этилган: Central Asiya – 2013 “Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе”. – Ташкент, 22 – 26 апреля 2013 г. Халқаро конференция материаллари. – Б. 318-323. 22.

17. Жўраев З.М. Мовардий “Аҳком” асарининг манбавий асослари сифатида Куръони карим оятларига мурожаат // “Марказий Осиё тарихи, археологияси ва этнологияси масалалари”. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент. 2018. – Б. 235-240.

18. Жўраев З.М. Намерение – выбор или учение о выборе в труде Маварди “Ал-аҳком-ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя” // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. XIII международная заочно-практическая конференция. – Москва, 2013. – С. 77- 82. 21.

19. ZIYOVUDDIN JURAEV Classification of world manuscripts source study of Mavardi product “Ahkom”. Rejuvenating silkroad: past, present and future of Turkey-Uzbekistan relations. İpekyolunun yeniden canlandırılması: Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin dünü bugünü ve geleceği Istanbul July 2019 1ST Edition Istanbul Sabahattin Zaim university publications ISBN: 978-605-81541-3-3. general characteristic of thesis Faculty of History National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek- 195 – 199 vv.

20. Ziyovuddin Juraev. The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product «Al-Ahkom-as-Sultoniya va-l-valoyot ad-diniya». Rejuvenating silkroad: past, present and future of Turkey-Uzbekistan relations. İpekyolunun yeniden canlandırılması: Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin dünü bugünü ve geleceği Istanbul July 2019 1ST Edition Istanbul Sabahattin Zaim university publications ISBN: 978-605-81541-3-3. general characteristic of thesis. Faculty of History National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek - 224 –232 vv.

21. Жўраев З.М., О.Масалиева. Туркистон ва Қорачиқ қишлоғидан етишиб чиққан Аллоҳнинг дўстлари шажараси таҳлили. // Collection of materials International Scientific Conference “Karachik – a city with an ancient history” 19 October 2019 – Қазоғистон. Qarashiq – 2019. ISBN 978-601-332-412-8. – Б. 69-81.

22. Жўраев З.М. Ўн бир Аҳмад зиёратгоҳи ва муҳри ҳамда ғалаба байроғи. // Collection of materials International Scientific Conference “Karachik – a city with an ancient history” 19 October 2019 – Қазоғистон. Qarashiq – 2019. ISBN 978-601-332-412-8. – Б. 101-108.

23. Жўраев З.М., М.Хўжаев Хўжа Аҳмад Яссавийнинг авлоди “Қутб-ул-ақтоб” шоҳи Занги бобонинг насабномаси. // Collection of materials International Scientific Conference “Karachik – a city with an ancient history” 19 October 2019 – Қазоғистон. Qarashiq – 2019. ISBN 978-601-332-412-8. – Б. 109-115.

24. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович., О.Масалиева. Абу Мансур Мотуридий ас-Самарқандийнинг ақидавий таълимоти “Китоб ат-тавҳид”да қуръоншунослик масалалари. «Global Science and Innovations 2020: Central Asia» в рамках издания Международного научного журнала «Global Science and Innovations 2020: Central Asia», которая состоится 11 декабря 2020 года в городе Нур-Султан (Астана), Казахстан. conferences2019.kz@gmail.com. (www.bobek-kz.com) – С.24-33.